

Memorias primer congreso
internacional en educación,
liderazgo e innovación.

CIELI

Título: Memorias congreso internacional en educación, liderazgo e innovación – CIELI

Editor: Editorial CEINCET

Ciudad: Bucaramanga

Primera Edición: 2025

Periodicidad: Semestral

ISSN: 3115-0519 (En línea)

Formato: Recurso electrónico en línea.

Fecha Publicación: 16/10/2025

Colombia

Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET

Carrera 33 # 52 – 67

Tel. (+57) 607 6912836

Correo electrónico: informacion@ceincet.com

Bucaramanga, Santander, Colombia

Editores académicos

Yohanna Milena Rueda-Mahecha

César Augusto Silva-Giraldo

Instituciones Organizadoras y Aliadas:

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

Rectoría Regional Oriente – UNIMINUTO

Centro Regional Bucaramanga – UNIMINUTO

Unidad de posgrados

Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET

Editorial CEINCET

Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

ISSN: 3115-0519 (En línea).

Tabla de Contenido

1. CAPÍTULO: LIDERAZGO, GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL ...	9
1.1. DEL FUNCIONAMIENTO HUMANO AL BIENESTAR INTEGRAL: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO.....	10
1.2. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA DIGITAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO LOCATIVO ASOCIADO A CAÍDAS A NIVEL	11
1.3. HABILIDADES COMUNICATIVAS ASERTIVAS: UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE BASADO EN HERRAMIENTAS WEB.....	12
1.4. LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN LA ROTACION DEL PERSONAL	13
1.5. EL APROVECHAMIENTO DE LA FILOSOFÍA JAPONESA 9S EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: CASO PLANTA POWERTRAIN DE NISSAN AGUASCALIENTES	14
1.6. CONDICIONES LABORALES ASOCIADOS AL FACTOR DE RIESGO BIOMECÁNICO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AVÍCOLA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO NORTE DE SANTANDER	15
1.7. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0491 DEL AÑO 2020, EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER.....	16
1.8. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LOS TALLERES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE LA LOCALIDAD LA MERCED, CÚCUTA NORTE DE SANTANDER .	17
1.9. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE TENDENCIAS, ENFOQUES Y VACÍOS DE INVESTIGACIÓN (2020–2024).....	18
1.10. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL	19
1.11. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN TRABAJADORES DE BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA.....	20
1.12. PERCEPCIONES DE LA FATIGA LABORAL EN LAS DEPENDENCIAS DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD EN SANTANDER	21
1.13. DISEÑO DE UNA CARTILLA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO, CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ..	22
2. CAPÍTULO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	23
2.1. METODOLOGÍAS ACTIVAS EN UN CURSO DE INVESTIGACIÓN PARA LA APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA	24
2.2. EXAMEN EGEL 2021 (VIRTUAL) Y SU RELACIÓN CON LAS VARIABLES DETERMINANTES DE DESEMPEÑO ACADÉMICO.....	25

2.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA MEDIADA POR EL ABP PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, SANTANDER	26
2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE STEAM COMO ESTRATEGIA INCLUSIVA PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, GIRÓN - SANTANDER	27
2.5. DISEÑO DE UN MOOC PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN DOCENTES.....	28
2.6. UN CAMINO PARA LA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES DIVERSOS DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA	29
2.7. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO DETERMINANTE DE LA INNOVACIÓN ECOLÓGICA. EVIDENCIA DE UNA ECONOMÍA EMERGENTE	30
2.8. PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE JUEGOS VIRTUALES COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LOS PROCESOS DE TUTORÍA EN INVESTIGACIÓN	31
2.9. SST A LA CARTA: UN MODELO DE FORMACION VIRTUAL PARA RESTURANTES SEGUROS	32
2.10. EL TEATRO COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADULTOS CON DISCAPACIDAD VISUAL	33
2.11. TAMIZAJE Y RETOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.....	34
2.12. REPARAR LO QUE NO SE VE: TRANSFORMACIÓN ESCOLAR DESDE LO EMOCIONAL Y RESTAURATIVO EN CLAVE DE LA FORMACIÓN INTEGRAL	35
2.13. EDUCACIÓN PARA LA SALUD DESDE UN ENFOQUE HUMANIZADOR, INNOVADOR E INCLUYENTE, ADAPTADO A LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE DIABETES DE LA RED DE SALUD NORTE ESE	36
2.14. DISEÑO INSTRUCCIONAL DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN ORGASINA.....	37
2.15. AUDITORÍA FORENSE GUIA PRACTICA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA: UNA NECESIDAD ACADÉMICA Y SOCIAL.....	38
2.16. LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA: UN ESTUDIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	39
2.17. CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRACTICAS EN LA NO DISCRIMINACION ESCOLAR EN EL COLEGIO ALEJANDRO OBREGÓN.....	40
2.18. PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE UNA IE PÚBLICA DE SANTANDER	41

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

2.19. INNOVACIONES EDUCATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA EN COLEGIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.....	42
2.20. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA TRANSVERSAL ENTRE LA DANZA, LA LITERATURA Y LA PINTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN INFANTES NEUROTÍPICOS E INFANTES CON RASGOS DE TDAH EN UNA INSTITUCIÓN LOCAL.....	43
2.21. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: UN ENFOQUE BASADO EN PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES	44
2.22. AVANCES EN EL DISEÑO DE UN MANUAL PARA UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE TAEKWONDO ADAPTADO PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN.....	45
2.23. DISEÑO METODOLOGICO EN EL ESTUDIO TITULADO CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO DE DIABETES EN LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. PERIODO 2020-2024	46
2.24. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DESDE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN CONTEXTOS DIVERSOS	47
2.25. HUERTA ESCOLAR “ESENCIAS VIVAS” UN ESPACIO PARA PEQUEÑOS CIENTÍFICOS	48
2.26. TRANSFORMANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR: BUENAS PRÁCTICAS EN EL SEGUIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN AMBIENTE DE PAZ.....	49
2.27. FONOAUDIOLOGÍA ESCOLAR: CLAVE PARA LA INCLUSIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO	50
2.28. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: UN RETO EN LA PRÁCTICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.....	51
2.29. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO APOYO EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL PLAGIO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA.....	52
2.30. EL FOLTER DE OPORTUNIDADES, UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ESCOLARES.....	53
2.31. FUNDAMENTOS DE LOS PILARES DE LA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA UN PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO	54
2.32. NIÑEZ RECREADA Y AMENAZADA EN EL TECNOFETICHISMO DIGITAL. RETOS ANTROPOLÓGICOS Y EDUCATIVOS	55
2.33. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL: FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES PARA LA TRANSICIÓN ARMÓNICA.....	56
2.34. SUMANDO LÓGICA, RESTANDO ANSIEDAD: UNA MIRADA NEUROEDUCATIVA E INCLUSIVA DE LAS MATEMÁTICAS.....	57
2.35. MÉTODO MARÍA MONTESSORI: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA	58
2.36. ONDANOVA: LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA.....	59

2.37. DIMENSIÓN CULTURAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN UNIVERSIDADES COLOMBIANAS: ANÁLISIS DESDE LA VOZ INSTITUCIONAL	60
2.38. PEDAGOGÍAS EMERGENTES: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO	61
2.39. PROGRAMA “DANCÍSTICO” PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS, TRUJILLO, 2025	62
2.40. ANÁLISIS DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO GRUPAL A LA POBLACIÓN TRANS EN LA ASOCIACIÓN PLATAFORMA LGBTIQ+ SANTANDER	63
3. CAPÍTULO: ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE	64
3.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE MÉXICO Y COLOMBIA	65
3.2. ELEMENTOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	66
3.3. FACTORES QUE IMPACTAN LA ALFABETIZACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.....	67
3.4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO DEL CALZADO EN BUCARAMANGA: ANÁLISIS DE RIESGOS Y SITUACIÓN ACTUAL EN 2024.....	68
3.5. MUJERES LÍDERES: IMPULSORAS DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN VILLAVICENCIO	69
3.6. EL IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE CONFECCIÓN DE JEANS EN CÚCUTA	70
3.7. ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.....	71
3.8. EL CROWFUNDING SOCIAL COMO ESTRATEGIA PARA DINAMIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL.....	73
3.9. REVISIÓN NARRATIVA DE ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN ENTORNOS EDUCATIVOS COLOMBIANOS	74
3.10. ANÁLISIS DE LA PLANEACIÓN TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES PROFESIONES LIBERALES CASO DE ESTUDIO INGENIEROS.....	75
3.11. MÁS ALLÁ DEL SALARIO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO Y COLOMBIA	76
3.12. ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PREDICCIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ENTORNOS VOLÁTILES....	77
3.13. LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO FACTOR CLAVE EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS FAMILIARES.....	78

CAPÍTULO: LIDERAZGO, GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

En esta sección se presentan las ponencias adscritas a la línea temática "Liderazgo, Gestión Estratégica y Desarrollo Organizacional", la cual se orientó al análisis de prácticas y modelos de liderazgo transformador aplicables en organizaciones educativas, empresariales y sociales. Este eje abordó temáticas fundamentales como la gestión del talento humano, la construcción de culturas organizacionales saludables, el liderazgo ético, la planeación estratégica y el desarrollo de proyectos innovadores. Las ponencias incluidas destacan la necesidad de consolidar líderes capaces de adaptarse a entornos cambiantes, gestionar la diversidad, fomentar la participación y promover la mejora continua en sus instituciones. En conjunto, estas propuestas permiten comprender el liderazgo no solo como una competencia individual, sino como un proceso colectivo y estratégico que impulsa el crecimiento organizacional sostenible y con impacto social.

DEL FUNCIONAMIENTO HUMANO AL BIENESTAR INTEGRAL: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

Daniel Cid-Cofré

Director Centro de Innovación en Ámbitos de Salud

daniel.cid.chile@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Bienestar +I+D+i: Desafíos de la gestión del conocimiento en la interfaz persona/contexto.

Institución: Centro de Innovación en Ámbitos de Salud

RESUMEN

El bienestar humano abarca múltiples dimensiones como el trabajo, la educación, la autonomía, el ambiente y la tecnología, influyendo en la salud a lo largo de la vida. Para investigarlo con rigor, se requieren indicadores estandarizados que permitan diseñar estrategias innovadoras orientadas a la equidad, la inclusión y la justicia social. Desde un enfoque sistémico y biopsicosocial, se integran factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, apoyados en herramientas como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) de la OMS, que permite organizar la información en torno al funcionamiento humano. Para su aplicación efectiva, se propone un enfoque constructivista y ecológico, incorporando el modelo de Bronfenbrenner, que contempla distintos niveles del contexto (macro, meso y micro). Esto posibilita la creación de perfiles de funcionamiento útiles para la toma de decisiones en políticas públicas y servicios sociales, promoviendo una terminología común y datos comparables a nivel internacional.

PALABRAS CLAVE: *Bienestar, Funcionamiento humano, Innovación, CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, Modelo Biopsicosocial).*

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA DIGITAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO LOCATIVO ASOCIADO A CAÍDAS A NIVEL

Yohanna Milena Rueda Mahecha

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

Yohanna.rueda@uniminuto.edu

David Andrés Suárez Suárez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

david.suarez@uniminuto.edu.co

Cesar Augusto Silva Giraldo

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

cesar.silva@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Diseño de una estrategia educativa digital para la prevención del riesgo locativo, en relación con las caídas a nivel dirigida al personal administrativo de una entidad pública.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

RESUMEN

Esta investigación propone una estrategia digital para reducir los accidentes laborales por caídas en una entidad pública con actividades de alto riesgo, dirigida tanto al personal administrativo como operativo. Se diseñó una campaña educativa digital basada en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para fomentar una cultura de autocuidado. El proyecto surgió tras un análisis de vulnerabilidad, un estudio de accidentalidad y una encuesta, lo que permitió identificar los cinco factores más frecuentes que causaban caídas. Con esta información, se crearon piezas gráficas con recomendaciones para prevenir riesgos, distribuidas a través de canales digitales oficiales.

La estrategia fue bien recibida por el personal, con una alta interacción en las redes sociales internas. La evaluación de impacto mostró una notable reducción en los casos de caídas entre agosto y noviembre de 2023, disminuyendo el ausentismo y los costos, y protegiendo la salud física y emocional del personal. En resumen, la campaña educativa digital resultó efectiva en la prevención de accidentes, promoviendo conductas seguras y fortaleciendo la cultura de autocuidado en la entidad.

PALABRAS CLAVE: *Caída a nivel, riesgo locativo, autocuidado, sensibilización, seguridad y salud en el trabajo.*

HABILIDADES COMUNICATIVAS ASERTIVAS: UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE BASADO EN HERRAMIENTAS WEB

Shirly Yurley Cabrera Arciniegas

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
shirly.cabrera-a@uniminuto.edu.co

Carmen Yolanda Carrillo Rueda

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
carmen.carrillo-r@uniminuto.edu.co

Erika Patria Ramírez Oliveros

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
eramirezoli@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Ambiente de Aprendizaje Basado en Herramientas Web para el Desarrollo De Las Habilidades Comunicativas Asertivas En Trabajadores De La Empresa Doctor Linux Bucaramanga

Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios

RESUMEN

Las habilidades comunicativas asertivas son esenciales para fortalecer el clima organizacional y mejorar el rendimiento laboral en las empresas. Esta investigación busca implementar un ambiente de aprendizaje basado en herramientas web para desarrollar estas habilidades en los trabajadores de la empresa Doctor Linux, en Bucaramanga. Se realizó un estudio descriptivo con enfoque metodológico mixto y muestreo intencional. En el proyecto participó el 100% de la población trabajadora de la empresa. Se aplicaron encuestas estructuradas para identificar barreras comunicativas y recoger las percepciones de los trabajadores sobre el impacto del ambiente propuesto.

Los resultados mostraron que el 70% de los participantes percibían dificultades en la comunicación antes de la intervención, especialmente en la expresión de ideas, la escucha activa y la retroalimentación. El ambiente de aprendizaje se desarrolló en la herramienta web Classroom, incorporando recursos como gamificación y videos. La implementación del entorno virtual mejoró significativamente la claridad y efectividad del diálogo entre compañeros y superiores, así como la colaboración. Finalmente, el uso de herramientas web en ambientes laborales no solo mejora la comunicación interna, sino también promueve una cultura organizacional más sólida y eficiente.

PALABRAS CLAVE: *Habilidades Comunicativas Asertivas, Ambiente de Aprendizaje, Herramientas Web, Tecnología Educativa.*

LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN LA ROTACION DEL PERSONAL

Aurora Berenice Pérez Fuentes

Universidad Tecnológica de León (UTL). México, León., Guanajuato
aperezf@utleon.edu.mx

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *La influencia de los factores psicosociales en la rotación del personal.*

Institución: *Universidad Tecnológica de León (UTL)*

RESUMEN

Hoy en día, el trabajo puede llegar a convertirse en un riesgo o bien una amenaza para la salud de los trabajadores en una empresa, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los factores psicosociales se han incrementado dentro de las enfermedades de un ser humano. Este proyecto consiste en conocer los trastornos de ansiedad y estrés, que son derivados de las funciones del puesto de trabajo, jornada laboral, algún acontecimiento traumático y actos de violencia por parte de los operarios del área de producción, lo que origina la rotación e intención de renunciar.

El objetivo es proteger la integridad física, psicológica y mental, como lo plasma el Marco Jurídico de la Seguridad y Salud en el trabajo. Dichos factores se visualizan en un método cuantitativo y de campo, aplicando cuestionarios, capacitaciones sobre habilidades blandas y la implementación de un salario emocional.

Lo lleva a cabo el departamento de Recursos Humanos o Desarrollo Organizacional, quienes son los encargados de la administración del personal o seguridad en el trabajo, debe aplicarse de una manera sistemática y ordenada.

Dicha información ayudará para crear e innovar estrategias, con el fin de que disminuya la rotación en el área. Cuyo propósito es cuidar la salud física y mental de los empleados, con esto, se logra gente feliz, con pertenencia, mayor productividad y rendimiento en sus tareas o actividades.

PALABRAS CLAVE: *Factores Psicosociales, Rotación del personal, Salario emocional.*

EL APROVECHAMIENTO DE LA FILOSOFÍA JAPONESA 9S EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: CASO PLANTA POWERTRAIN DE NISSAN AGUASCALIENTES

Octavio Hernández Castorena

Universidad Autónoma de Aguascalientes (México)

octavio.hernandezc@edu.uaa.mx

Sandra Marcela Espitia González

UNICIENCIA. Bucaramanga (Colombia)

smespitiagonzalez@unicienciabga.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: El aprovechamiento de la filosofía japonesa 9S en la industria automotriz: caso planta Powertrain de Nissan Aguascalientes.

Institución: UAA

RESUMEN

Esta ponencia analiza la implementación de la filosofía japonesa 9S en la Planta Powertrain de Nissan Aguascalientes, enfocándose en su impacto sobre la eficiencia operativa, la cultura organizacional y la mejora continua. La filosofía 9S, derivada del modelo 5S tradicional, se amplía a nueve principios que promueven el orden, la disciplina, la limpieza y el compromiso organizacional. Su aplicación busca optimizar el entorno laboral y fortalecer la competitividad en la industria automotriz.

La investigación se justifica por la necesidad de identificar cómo prácticas japonesas exitosas pueden adaptarse al contexto industrial mexicano, generando valor más allá del cumplimiento operativo. El objetivo principal fue evaluar cómo la implementación de esta metodología ha influido en los procesos productivos y el ambiente laboral de la planta. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un enfoque de estudio de caso. Se realizaron entrevistas a colaboradores a personal operativo, observación directa en las áreas de trabajo y análisis documental interno sobre los resultados del sistema 9S.

Entre los resultados más destacados se encuentran mejoras significativas en la productividad, la seguridad industrial, la estandarización de procesos y la reducción de desperdicios. También se evidenció un mayor sentido de pertenencia por parte del personal. Se concluye que la filosofía 9S, cuando se adapta adecuadamente al entorno local, es una herramienta efectiva para impulsar la excelencia operativa en la industria automotriz.

PALABRAS CLAVE: *Factores Psicosociales, Rotación del personal, Salario emocional.*

CONDICIONES LABORALES ASOCIADOS AL FACTOR DE RIESGO BIOMECÁNICO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AVÍCOLA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO NORTE DE SANTANDER

Natalia Albarracín Duarte

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
natalia.albarracin@uniminuto.edu.co

Natalia Fernanda Cetina Álvarez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
natalia.cetina@uniminuto.edu.co

Yofran Reynel Melgarejo Álvarez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
yofran.melgarejo@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Condiciones laborales asociados al factor de riesgo biomecánico de los trabajadores del sector avícola del municipio de San Cayetano Norte de Santander.*

Institución: UAA

RESUMEN

Este estudio evalúa las condiciones laborales y los factores de riesgo biomecánico en los trabajadores del sector avícola en San Cayetano, Norte de Santander, Colombia. Este sector es clave para la economía local, generando empleo y contribuyendo al PIB regional.

La investigación busca identificar áreas de mejora en la salud y seguridad laboral, conforme a la legislación colombiana (Ley 1562 de 2012). La pregunta central del estudio es: ¿Cuáles son las condiciones laborales y los factores de riesgo biomecánico que afectan la salud y seguridad laboral de los trabajadores en el sector avícola de San Cayetano?

La metodología es no experimental, descriptiva y de corte transversal, con enfoque mixto. Se aplicarán encuestas y entrevistas semiestructuradas a una muestra de 100 trabajadores seleccionados mediante muestreo no probabilístico.

En conclusión, el estudio tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la salud de los trabajadores, identificando riesgos y proponiendo medidas preventivas. Los resultados podrán servir para desarrollar programas efectivos de salud y seguridad laboral en el sector.

PALABRAS CLAVE: *salud y seguridad laboral, sector avícola, factores de riesgo biomecánico, condiciones laborales, prevención y mitigación.*

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0491 DEL AÑO 2020, EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

Yolanda Viviana Castellanos Romero

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
ycastella25@uniminuto.edu.co

Ana María Villamizar Flórez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
ana.villamizar-f@uniminuto.edu.co

Martha Rosalba Rodríguez Espinel

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
martha.rodriguez-e@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Nivel de Conocimiento y Apropiación de la Resolución 0491 del año 2020, en el Sector Industrial de la Ciudad de Cúcuta norte de Santander.

Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios. Cúcuta, Colombia

RESUMEN

El proyecto de investigación permitió identificar el nivel de conocimiento, apropiación y aplicación de la Resolución 0491 de 2020 en los líderes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de empresas industriales en Cúcuta, Norte de Santander. Esta norma establece requisitos mínimos para trabajos en espacios confinados, considerados de alto riesgo y que requieren medidas preventivas eficaces.

La investigación fue descriptiva, con enfoque mixto, y usó un cuestionario estructurado validado por expertos como instrumento principal. Este incluyó preguntas de selección múltiple, abiertas y de completar, orientadas a evaluar el conocimiento normativo, la identificación de peligros y la gestión documental.

La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por líderes del SG-SST de empresas con actividades en espacios confinados, quienes participaron voluntariamente. La fuente primaria fue la Resolución 0491 de 2020 y la secundaria, el análisis de los datos recolectados.

Los resultados generaron insumos clave para futuras investigaciones y fortalecieron la cultura de seguridad en el sector industrial de Cúcuta, además de servir como herramienta de referencia para mejorar la formación de profesionales en SST.

PALABRAS CLAVE: *espacios confinados, gestión del riesgo, entrenamiento y capacitación, ambientes tóxicos.*

ANÁLISIS AMBIENTAL DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LOS TALLERES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE LA LOCALIDAD LA MERCED, CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

Angela Sofia Portillo Chaustre

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
angela.portillo@uniminuto.edu.co

Diany Pacheco Carrascal

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
diany.pacheco@uniminuto.edu.co

Carmen Daniela Pabón Chaustre

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia
carmen.pabon@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Análisis ambiental de los desechos generados en los talleres del sector automotriz de la localidad la merced, Cúcuta Norte de Santander.

Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios. Cúcuta, Colombia

RESUMEN

El proyecto tuvo como objetivo analizar la gestión de residuos peligrosos en talleres automotrices de la localidad La Merced, en Cúcuta, con énfasis en la seguridad y salud en el trabajo. Se identificaron riesgos asociados al manejo inadecuado de desechos como aceites usados, líquidos de frenos y baterías, proponiendo medidas para mejorar las condiciones laborales y ambientales del sector.

La Merced, por su concentración de talleres, es clave para la economía local, pero también representa un foco de riesgo por la exposición constante de los trabajadores a sustancias peligrosas. Muchos operarios no cuentan con la capacitación adecuada, lo que incrementa los accidentes y enfermedades laborales, haciendo indispensable un enfoque preventivo en SST.

El estudio evaluó el cumplimiento normativo ambiental, evidenciando que, aunque algunos talleres cumplen parcialmente, persiste una falta de supervisión y desconocimiento sobre la gestión adecuada de residuos, generando impactos negativos como contaminación del agua, suelo y aire.

A partir de los hallazgos, se propusieron estrategias como reciclaje, mejoras en almacenamiento de residuos y formación en manejo seguro. El proyecto destacó la necesidad de un cambio cultural en el sector automotriz para reducir efectos adversos sobre la salud de los trabajadores y el entorno.

PALABRAS CLAVE: *Residuos peligrosos, Talleres automotrices, Seguridad y salud en el trabajo (SST), Gestión ambiental.*

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE TENDENCIAS, ENFOQUES Y VACÍOS DE INVESTIGACIÓN (2020–2024)

Linda Valentina Moreno González

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Duitama, Colombia

linda.moreno01@uptc.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Liderazgo Transformacional en la Era de la Inteligencia Artificial: Un Análisis Bibliométrico de Tendencias, Enfoques y Vacíos de Investigación (2020–2024)*

Institución: *Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Productivo*

RESUMEN

Según el informe de McKinsey (2023), más del 40 % de las organizaciones a nivel global están implementando inteligencia artificial en sus procesos estratégicos, redefiniendo así los modelos de liderazgo tradicionales. En este contexto, el liderazgo transformacional ha cobrado especial relevancia al fomentar la adaptabilidad, la innovación y el compromiso organizacional frente a los desafíos tecnológicos. Esta investigación de tipo analítico, con método deductivo y enfoque cualitativo, tiene como objetivo analizar la producción científica sobre liderazgo transformacional en entornos mediados por inteligencia artificial, en el periodo 2020–2024, identificando tendencias, enfoques y vacíos de investigación.

La metodología empleada corresponde a un estudio bibliométrico, basado en artículos indexados en las bases de datos Scopus. Para el análisis, se utilizaron herramientas como VOSviewer las cuales permitieron explorar redes de co-ocurrencia de palabras clave, colaboración entre autores, instituciones, y análisis de citas. Por otro lado, los resultados muestran un aumento constante en la producción de estudios, siendo los temas más tratados la moral de la IA, las decisiones automáticas, el liderazgo comprensivo y el cambio en las organizaciones. También se encuentran faltas importantes sobre el liderazgo en lugares del sur global y sobre el papel del liderazgo de mujeres con respecto a la automatización. Se concluye que este ámbito necesita formas de trabajo entre distintas disciplinas que mezclen tecnología, moral y gestión estratégica.

PALABRAS CLAVE: *Inteligencia Artificial, Liderazgo Digital, Liderazgo Transformacional, Organizaciones Inteligentes, Transformación Organizacional.*

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

Cristian Fabian Santamaría Boada

Corporación Universitaria Minuto De Dios. Bucaramanga, Colombia
csantamar11@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Posicionamiento Estratégico Organizacional

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

Actualmente, las organizaciones enfrentan desafíos para consolidar sus objetivos, lo cual impulsa la creación de planes estratégicos que fortalezcan la imagen corporativa y permitan adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico. El acceso inmediato a información mediante herramientas digitales exige actualizar estrategias constantemente. Las empresas que no innovan ven debilitada su propuesta de valor. Por ello, esta ponencia aborda elementos clave del desarrollo organizacional como base del posicionamiento estratégico, destacando el papel del talento humano en la creación de ambientes laborales positivos.

El impacto de cualquier producto está directamente relacionado con la fuerza de venta impulsada por la campaña publicitaria o medio de difusión en el segmento objetivo. Para lograr la adherencia deseada en el desarrollo organizacional, es clave una planeación estructurada para su diseño, construcción e implementación. En los últimos años, el área de talento humano ha ganado relevancia estratégica al generar entornos laborales favorables; sin embargo, el mayor desafío persiste en el reclutamiento y selección: desde la falta de perfiles adecuados hasta el desajuste entre las expectativas del talento y lo que ofrece la organización. El reto está en atraer a los candidatos idóneos para reducir la rotación laboral..

Beneficios del Posicionamiento Estratégico: Crecimiento empresarial, Enfoque diferencial, Fuerza en el mercado laboral.

Pilares de una Estrategia de Posicionamiento Eficaz: Canal, Cliente, Competencia, Relación entre Estrategia de Posicionamiento y Propuesta de Valor.

PALABRAS CLAVE: *Talento Humano, Organización, Colaborador, Estrategia, Reclutamiento.*

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN TRABAJADORES DE BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA

Sandra Mariceth Duarte Padilla

Corporación Universitaria Minuto De Dios. Bucaramanga, Colombia sandra0918@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Factores de Riesgo Psicosocial en trabajadores de Bucaramanga y Área Metropolitana

Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios. Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

En los últimos años, diversos acontecimientos han puesto de manifiesto las afectaciones directas que enfrentan los empleados debido a distintos factores laborales. Ante esta realidad, las organizaciones han comenzado a prestar mayor atención a los riesgos emergentes en el entorno laboral. La búsqueda constante de crecimiento, permanencia en el mercado y aumento de la productividad ha llevado a las empresas a profundizar en el conocimiento de los factores de riesgo que pueden impactar su desempeño y las causas subyacentes de estos riesgos. El objetivo principal de este estudio es evaluar los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de Bucaramanga y su área metropolitana, abarcando diferentes sectores empresariales.

La metodología empleada es de tipo descriptivo, lo que permitirá evaluar el alcance de los resultados y la información recopilada a través de una encuesta basada en el manual del método CoPsoQ-istas21, diseñada para la evaluación y prevención de riesgos psicosociales. Esta encuesta se aplicó a un grupo de 50 personas que, de manera voluntaria, participaron y provenían de diversas empresas y sectores económicos. Los resultados revelaron dificultades significativas en las relaciones interpersonales y aspectos económicos, generando estrés que afecta el bienestar físico y mental de los trabajadores. Esto sugiere la necesidad de implementar programas de intervención grupal para prevenir y reducir la exposición a estos riesgos. En conclusión, abordar los factores de riesgo psicosocial es fundamental para fomentar un ambiente laboral saludable y productivo, beneficiando tanto a los trabajadores como al éxito organizacional.

PALABRAS CLAVE: *Riesgo, Exposición, Estrés, Bienestar, productividad.*

PERCEPCIONES DE LA FATIGA LABORAL EN LAS DEPENDENCIAS DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD EN SANTANDER

María José Angarita Vega

Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga (Colombia)
mariajose.angarita@campusucc.edu.co

Sandra Rocío Salamanca Velandia

Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga. (Colombia)
sandra.salamanca@campusucc.edu.co

Melanie Annet Torres Jáuregui

Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga (Colombia)
melanie.torres@campusucc.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Percepciones de la fatiga laboral en las dependencias de una Institución de Salud en Santander

Institución: Universidad Cooperativa de Colombia

RESUMEN

En el contexto actual, la fatiga laboral se ha convertido en un factor psicosocial de riesgo que afecta el bienestar y la productividad de los trabajadores. Este estudio tiene como objetivo describir las diferencias en la percepción de la fatiga laboral entre las distintas dependencias de una institución de Salud en Santander. Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo. La muestra estuvo compuesta por trabajadores de diferentes áreas administrativas y operativas, a quienes se les aplicó el Cuestionario SOFI (Swedish Occupational Fatigue Inventory).

Los resultados evidencian que existen diferencias significativas en la percepción de la fatiga física, cognitiva y emocional entre las distintas áreas, siendo más pronunciadas en dependencias con mayor carga laboral y menor autonomía. La investigación resalta la importancia de abordar la fatiga laboral como un fenómeno multifactorial que requiere acciones preventivas desde el nivel institucional, promoviendo estrategias de gestión del estrés, pausas activas y rediseño de cargas laborales. Se concluye que reconocer y gestionar adecuadamente la fatiga laboral puede contribuir al bienestar organizacional y al mejoramiento del clima laboral, impactando positivamente en la salud mental y la eficiencia de los equipos de trabajo.

PALABRAS CLAVE: *Fatiga laboral, bienestar, salud mental, carga laboral, factores psicosociales.*

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

ISSN: 3115-0519 (En línea).

21

DISEÑO DE UNA CARTILLA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO, CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Yohanna Milena Rueda Mahecha

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

Yohanna.rueda@uniminuto.edu

Julián Andrés Martínez Rincón

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (Colombia)

jamartinezrin@poligran.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *El teatro como estrategia para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en adultos con discapacidad visual*

Institución: *Corporación universitaria Minuto de Dios*

RESUMEN

Este proyecto tuvo como objetivo diseñar una cartilla ilustrada para promover el autocuidado y la cultura de seguridad en una empresa del sector transporte especial de pasajeros. Se identificaron los peligros a los que están expuestos los conductores y se caracterizaron sus prácticas mediante un cuestionario tipo Likert aplicado a 13 trabajadores.

Los principales riesgos encontrados fueron accidentes de tránsito, robos y peligros biomecánicos (50%). Se observaron prácticas inseguras como la falta de actividad física, malos hábitos alimenticios, posturas forzadas, falta de inspección del vehículo (30.8%) y distracción al conducir. También se reportaron riesgos como manipulación de cargas, movimientos repetitivos y fenómenos naturales.

Con base en estos resultados, se diseñó una cartilla ilustrada que promueve prácticas saludables y seguras. Esta herramienta busca mejorar la percepción del riesgo, prevenir accidentes y aportar a la seguridad y salud de los trabajadores del sector.

PALABRAS CLAVE: *Seguridad y salud en el trabajo, Peligro, promoción, autocuidado.*

CAPÍTULO: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Tras abordar el papel del liderazgo transformador y la gestión estratégica en el fortalecimiento de las organizaciones, este capítulo se enfoca en el análisis de la innovación, la educación y la transformación digital como motores fundamentales para el cambio sostenible en entornos académicos, sociales y productivos. Las ponencias incluidas en esta sección profundizan en cómo las nuevas tecnologías, los modelos pedagógicos emergentes y las prácticas innovadoras están redefiniendo la manera en que aprendemos, enseñamos y gestionamos el conocimiento.

Desde el diseño de entornos virtuales de aprendizaje hasta el uso de la inteligencia artificial en la educación, los trabajos presentados destacan la importancia de integrar la transformación digital con una visión pedagógica centrada en el ser humano, inclusiva y adaptativa. Esta línea temática subraya, además, el papel estratégico que cumplen las instituciones educativas y las organizaciones en la preparación de ciudadanos y profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad digital, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la alfabetización tecnológica.

En conjunto, este capítulo complementa la reflexión sobre el liderazgo organizacional al mostrar cómo la innovación educativa y la digitalización no solo transforman procesos, sino que también requieren de liderazgos visionarios, políticas inclusivas y culturas organizacionales abiertas al cambio.

METODOLOGÍAS ACTIVAS EN UN CURSO DE INVESTIGACIÓN PARA LA APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA

Edward Johnn Silva Giraldo

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá (Colombia)
edward.silva@uniminuto.edu

Juan Carlos Valderrama Cárdenas

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá (Colombia)
juan.valderrama@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Prácticas de Cuidado Social para la Promoción de la Salud Mental Comunitaria a través de escenarios artísticos y culturales.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios

RESUMEN

Este ejercicio de investigación formativa en el aula tuvo como propósito implementar metodologías activas en un curso de investigación para fortalecer habilidades investigativas en estudiantes, y comprender las narrativas que un grupo de profesionales tienen sobre la psicología comunitaria. Con esa finalidad, se establecieron los siguientes momentos. Primero, la preparación de los contenidos y las actividades. Inicialmente se generó un espacio de socialización con profesores expertos en el campo de la psicología comunitaria quienes propusieron tres temáticas para orientar el proceso: la contextualización de la Psicología Comunitaria en Colombia; la investigación acción participativa; y el proceso del trabajo de campo.

El segundo, fue el desarrollo de los temas propuestos, donde los estudiantes realizaron ejercicios de búsqueda, lectura y registro; reconociendo los fundamentos paradigmáticos y metodológicos de la investigación acción participativa. Asimismo, se generaron preguntas orientadoras, que fueron socializadas en grupos de trabajo. El tercer, se enmarcó en la puesta en práctica de las entrevistas. En este punto se hizo un listado de contacto de psicólogos con experiencia en el campo comunitario, luego se hicieron juegos de roles con los estudiantes para preparar el desarrollo de las entrevistas. Posteriormente, se realizaron las entrevistas, los diarios de campo y las respectivas transcripciones. El cuarto, consistió en el análisis cualitativo de las entrevistas, en el que se destacan el trabajo en contexto, la formación y la orientación a procesos.

PALABRAS CLAVE: Metodologías activas, *Investigación, Investigación acción participativa, Psicología comunitaria.*

EXAMEN EGEL 2021 (VIRTUAL) Y SU RELACIÓN CON LAS VARIABLES DETERMINANTES DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

Ricardo Ruiz Guerra

Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, México
ricardo.rg@aguascalientes.tecnm.mx

María Angélica Rodríguez Esquivel

Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, México
maría.re@aguascalientes.tecnm.mx

Salvador Raynerio Barba Macías

Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, México
salvador.bm@aguascalientes.tecnm.mx

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Examen EGEL 2021(virtual) y su relación con las variables determinantes de desempeño académico.

Institución: Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Aguascalientes

RESUMEN

El estudio explica la influencia que ejercen las diversas variables sociodemográficas y de aprovechamiento académico con respecto a los resultados del desempeño académico de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Examen General para el Egreso (EGEL) 2021. Los factores demográficos como promedio de ingreso, egreso, si los alumnos cuentan con beca académica o no, y el género del alumno son los utilizados en este estudio para identificar la correlación entre estos y los resultados obtenidos en el EGEL. Los datos se recolectaron de fuentes vivas y documentales. La población objeto de estudio fueron los 151 egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y la muestra fue de tipo intencionado y tuvo como criterio de selección la aplicación del EGEL en el período 2021. La recopilación de los datos se efectuó de la consulta de los resultados proporcionados por CENEVAL sobre los resultados de la aplicación del EGEL y de los archivos escolares.

PALABRAS CLAVE: Variables demográficas y académicas, EGEL, desempeño académico

PROPUESTA PEDAGÓGICA MEDIADA POR EL ABP PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, SANTANDER

Laura Valentina Jaimes Méndez
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
Laurita_vale11@hotmail.com

Erika Patricia Ramírez Oliveros
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
erika.ramirez@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Propuesta pedagógica mediada por el ABP para el fortalecimiento de la competencia lectora en nivel de comprensión literal del inglés en estudiantes de sexto grado del Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del Socorro, Santander.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

La competencia lectora en inglés es una habilidad fundamental en el mundo actual, donde el dominio de este idioma es cada vez más necesario en diversos ámbitos laborales, académicos y sociales, lo que es esencial para preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) fomenta la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El proyecto tuvo por objeto la implementación de una propuesta pedagógica mediada por el ABP para el fortalecimiento de la competencia lectora en nivel de comprensión literal del inglés. Se realizó un estudio descriptivo con enfoque mixto, se utilizó un muestreo intencional en una población de 50 estudiantes del área de inglés de sexto de grado.

Se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica basada en las pruebas saber pro de quinto grado del año 2018. La prueba incluyó la presentación de un texto y preguntas literales, el tiempo previsto para resolver la prueba fue de 60 minutos. Una vez aplicada la prueba se implementó un piloto de la propuesta pedagógica durante un periodo escolar de ocho semanas con una intensidad horaria de una hora semanal. Finalmente, se evaluó por medio de una prueba tipo test que demostró mejoría en la competencia lectora a nivel de comprensión literal de textos en inglés de los estudiantes de sexto grado.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje basado en proyectos, comprensión lectora, enseñanza del inglés, propuesta pedagógica, nivel literal.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

ENFOQUE STEAM COMO ESTRATEGIA INCLUSIVA PARA FORTALECER LA COMPRESIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, GIRÓN - SANTANDER

Slendy Dayanna Sarmiento Zambrano

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
slendydayann@hotmail.com

Angélica Nohemy Rangel Pico

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
angelica.rangel@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Implementación del enfoque STEAM como estrategia inclusiva para fortalecer la comprensión de las Ciencias Naturales en niños con

Trastorno del Espectro Autista en el Colegio Niño Jesús de Praga, Girón - Santander.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

La presente investigación se justifica ante la necesidad de aportar en la generación de estrategias orientadas a la inclusión educativa de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la enseñanza de las Ciencias Naturales, utilizando el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Atender a los estudiantes con TEA es fundamental debido a su diversidad en los procesos de aprendizaje y a la necesidad de crear entornos educativos que se adapten a sus características particulares. Este enfoque resulta crucial, ya que promueve estrategias que fomentan la participación y un aprendizaje práctico y significativo.

Los objetivos principales son fortalecer la comprensión de las Ciencias Naturales y fomentar la participación de los estudiantes mediante métodos innovadores. La metodología empleada es una investigación-acción participativa con enfoque cualitativo, que indaga las experiencias de aprendizaje de los niños con TEA. Se realizaron actividades prácticas en grupos pequeños, lo que permitió observar el impacto del enfoque STEAM tanto en el aprendizaje como en la interacción social.

Actualmente, la investigación avanza en la implementación de estrategias innovadoras basadas en el enfoque STEAM para mejorar la comprensión y enseñanza de las Ciencias Naturales en estudiantes con TEA. Estas actividades y proyectos les permiten involucrarse de manera directa con su entorno, favoreciendo un aprendizaje más inclusivo y significativo.

PALABRAS CLAVE: Inclusión educativa, STEAM, TEA, ciencias naturales, estrategias.

DISEÑO DE UN MOOC PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN DOCENTES

Yaneth Villamizar Cristancho

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
yaneth.villamizar-c@uniminuto.edu.co

Erika Patricia Ramírez Oliveros

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
erika.ramirez@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Diseño de un MOOC para la capacitación en el uso de las metodologías activas en docentes de educación básica primaria del Gimnasio pedagógico arcoíris de conocimiento.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

La calidad educativa y la motivación estudiantil se han convertido en un aspecto clave para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La pedagogía propone técnicas y metodologías que fomentan la participación y el compromiso de los estudiantes. Por lo tanto, es fundamental que los docentes cuenten con formación sólida que les permita seleccionar estrategias y recursos pertinentes.

El objetivo principal de este trabajo investigativo fue diseñar un MOOC que facilite la capacitación de los docentes de educación básica primaria del Gimnasio Pedagógico Arcoíris de Conocimiento en el uso de metodologías activas, mejorando sus prácticas pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes. Para ello se identificaron las necesidades de formación en los docentes, se diseñaron los contenidos de aprendizaje sobre los aspectos fundamentales de las metodologías activas y se desarrollaron los recursos digitales adaptados a los contextos específicos de los docentes.

Se empleó una metodología cualitativa con un diseño de investigación descriptivo y de campo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, seleccionando al 100% de los docentes de la institución. Los resultados evidenciaron que los docentes reconocen la importancia de la implementación de las metodologías activas en el aula y las áreas en las que requieren capacitación. Se concluye que el diseño de un MOOC representa una estrategia innovadora de capacitación, permitiendo la actualización en el uso de metodologías activas reafirmando la importancia de la formación continua para fortalecer el desempeño de los docentes.

PALABRAS CLAVE: MOOC, metodologías activas, pedagogía, capacitación, docentes.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

UN CAMINO PARA LA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES DIVERSOS DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

Nancy Stelia Ibarra Romero

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

nancy.ibarra@uniminuto.edu.co

Angélica Nohemy Rangel Pico

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

angelica.rangel@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Un camino para la atención inclusiva para estudiantes diversos de una Universidad Pública de la Región Caribe Colombiana.*

Institución: *Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia*

RESUMEN

La inclusión de estudiantes universitarios con diversidad funcional es un desafío creciente en las instituciones de educación superior por lo tanto esta investigación tiene como propósito diseñar un protocolo de atención integral para favorecer su acceso y permanencia en el ámbito universitario; el estudio se justifica por la necesidad de garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones, en consonancia con las normativas nacionales e internacionales sobre inclusión en la educación superior.

El objetivo principal es desarrollar un modelo de atención que contemple estrategias pedagógicas, apoyos tecnológicos y adecuaciones curriculares para mejorar la experiencia educativa de estos estudiantes donde la metodología utilizada responde a un enfoque mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos; se trata de una investigación de tipo aplicada, con un alcance descriptivo, orientada a caracterizar barreras y reconocer prácticas institucionales en torno a la inclusión.

Los resultados evidencian la existencia de barreras estructurales, actitudinales y pedagógicas que dificultan la inclusión plena permitiendo identificar prácticas exitosas que pueden ser adaptadas y fortalecidas. Lo que lleva a la conclusión de destacar la importancia de institucionalizar políticas de inclusión, sensibilizar a la comunidad educativa y generar mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen la efectividad del protocolo propuesto.

PALABRAS CLAVE: Inclusión educativa, protocolo de atención, diversidad funcional, educación superior.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO DETERMINANTE DE LA INNOVACIÓN ECOLÓGICA. EVIDENCIA DE UNA ECONOMÍA EMERGENTE

Lady Carolina Monsalve Castro

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia
lmonsalve628@unab.edu.co

Generis Paola Soto Polo

Universidad de la Costa. Barranquilla, Colombia.
gsoto@cuc.edu.co

Reynier Israel Ramírez Molina

Universidad de la Costa. Barranquilla, Colombia.
rramirez13@cuc.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Programa de CTel (Ciencia, Tecnología e Innovación) para el fortalecimiento de la adopción de innovación ecológica en las unidades de producción agropecuarias del departamento de la Guajira, Colombia. Convocatoria 948 Orquídeas Mujeres en la ciencia.

Institución: Universidad de la Costa-Universidad Autónoma de Bucaramanga

RESUMEN

La creciente necesidad por contribuir al desarrollo económico en países emergentes bajo un enfoque sostenible ha impulsado la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten la preservación del ambiente sin dejar de lado el aumento en las capacidades productivas. Este estudio analiza cómo la inteligencia artificial se asocia con la innovación ecológica, a partir de datos recolectados de 96 unidades de producción agropecuaria en Colombia, aplicando análisis de asociación mediante Chi-Cuadrado. Los resultados muestran asociación significativa con la innovación ecológica de producto y de proceso.

En el primer caso, mediante la selección de materiales menos contaminantes y reciclables, y en el segundo, con opciones de reciclaje, reducción de sustancias peligrosas y uso eficiente de recursos como energía, agua y petróleo. Estos hallazgos evidencian el potencial de la inteligencia artificial para fomentar prácticas sostenibles, contribuyendo a los desafíos ambientales y económicos en países donde el desarrollo productivo debe integrarse a la estrategia de sostenibilidad.

PALABRAS CLAVE: inteligencia artificial, innovación ecológica, sostenibilidad, economía emergente.

PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE JUEGOS VIRTUALES COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LOS PROCESOS DE TUTORÍA EN INVESTIGACIÓN

Cristian Camilo Osorio Ordoñez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO Virtual, Colombia

cristian.osorio@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Percepciones sobre el uso de juegos virtuales como estrategia didáctica en los procesos de tutoría en investigación.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO Virtual, Colombia

RESUMEN

Esta propuesta de innovación pedagógica integra el uso de juegos virtuales diseñados conjuntamente por docentes y estudiantes como estrategia para fortalecer la retroalimentación del conocimiento y favorecer un aprendizaje profundo en la asignatura “Investigación 1” del programa de Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo. La metodología implementada se basó en la gamificación, incorporando dinámicas interactivas que promovieron entornos de aprendizaje colaborativos, fomentando la motivación mediante niveles de dificultad progresivos y la participación en la creación de contenidos relacionados con investigación.

El proceso se llevó a cabo con una muestra de 66 estudiantes, aplicando encuestas de satisfacción a 34 de ellos, bajo un nivel de confianza del 90 % y un margen de error del 10 %. Los resultados evidenciaron un impacto positivo en la motivación, el compromiso y la adquisición de conocimientos, resaltando que la gamificación no solo fortalece la implicación de los estudiantes, sino que también les proporciona herramientas aplicables en su ejercicio profesional. Esta experiencia aporta a la innovación educativa al integrar tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando modelos pedagógicos más dinámicos y efectivos.

PALABRAS CLAVE: Gamificación, aprendizaje significativo, innovación pedagógica, tecnologías educativas.

SST A LA CARTA: UN MODELO DE FORMACION VIRTUAL PARA RESTURANTES SEGUROS

Claudia Yamile Molina Díaz

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga, Colombia
cmolinadia1@uniminuto.edu.co

Adairyz Yoleida Duque Rojas

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga, Colombia
aduquerojas@uniminuto.edu.co

Nidia Helena Delgado Gómez

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga, Colombia
nidia.delgado-g@uniminuto.edu.co

Yohanna Milena Rueda Mahecha

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga, Colombia
yohanna.rueda@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Diseño de un modelo de formación virtual que favorezca la implementación del programa de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo en restaurantes de Bucaramanga, año 2024.*

Institución: *Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO*

RESUMEN

Este proyecto presenta los resultados de una investigación sobre el diseño de un modelo de formación virtual que favorece la implementación del programa de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo (SST) en restaurantes de Bucaramanga. La iniciativa surge de las necesidades de los empleadores del sector, como el desconocimiento de la normatividad, la falta de tiempo y recursos para la capacitación, y otras problemáticas que ponen en riesgo el bienestar, la seguridad y salud de los colaboradores, lo que puede generar accidentes laborales, enfermedades ocupacionales e incluso sanciones legales. Se plantearon tres objetivos específicos: diagnosticar las necesidades de formación e implementación en SST del talento humano del sector; establecer los elementos clave para el diseño instruccional, basado en la teoría de Gagné; y desarrollar el modelo virtual de formación en Moodle, mediante un ambiente de aprendizaje gamificado como estrategia pedagógica activa. La investigación fue de tipo descriptivo, con enfoque mixto y muestreo probabilístico en restaurantes de la ciudad. El cumplimiento de los objetivos permitió diseñar y poner en marcha un modelo de formación virtual adaptado a las condiciones del sector gastronómico local.

PALABRAS CLAVE: Modelo de formación virtual, seguridad y salud en el trabajo, capacitación, entrenamiento, ambiente de aprendizaje, gamificación, restaurantes.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADULTOS CON DISCAPACIDAD VISUAL

María Alejandra Gómez Gómez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

Maria.gomez-go@uniminuto.edu.co

Diana Carolina Aguilar Duran

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

diana.aguilar-d@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *El teatro como estrategia para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en adultos con discapacidad visual.*

Institución: *Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO*

RESUMEN

Las personas con discapacidad visual enfrentan desafíos en su inteligencia emocional debido a barreras en la interacción social y construcción de autonomía. El no emplear estrategias de aprendizaje y expresión emocional afecta su bienestar y calidad de vida, el objetivo general es comprender la experiencia de los adultos con discapacidad visual en el fortalecimiento de su inteligencia emocional a través de la aplicación de una estrategia pedagógica basada en el teatro, con tres objetivos específicos primero caracterizar la inteligencia emocional en adultos con discapacidad visual a partir de sus experiencias y percepciones, segundo desarrollar una estrategia pedagógica teatral que contribuya al fortalecimiento de la inteligencia emocional y tercero analizar las experiencias de los participantes acerca del fortalecimiento de su inteligencia emocional mediante la producción artística teatral.

La investigación es cualitativa con enfoque fenomenológico la muestra por conveniencia son 7 adultos entre los 40 y 60 años con discapacidad visual recibiendo formación en la corporación arte CIMA. Se aplicó entrevista inicial caracterizando a los participantes y se están desarrollando 23 talleres basados en el teatro del oprimido de Augusto Boal y la pedagogía teatral de Verónica Huidobro. Los resultados preliminares evidencian avances en la comunicación y la confianza. Al finalizar el proceso, se aplicará una segunda entrevista para que los participantes relaten sus experiencias y se pueda evaluar el impacto de la estrategia en el fortalecimiento de su inteligencia emocional.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad visual, inteligencia emocional, teatro, estrategias de aprendizaje, calidad de vida.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

TAMIZAJE Y RETOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Naydú Acosta-Ramírez

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)
naydu.acosta@usc.edu.co

Jorge Mario Angulo Mosquera

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)
jorge.angulo03@usc.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Fase dos: implementación de estrategias de promoción y prevención con participación social, para el mejoramiento de la salud de población en vulnerabilidad social de Cali”; registrado y financiado por la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Santiago de Cali. Código: 445-621122-108

Institución: Universidad Santiago de Cali

RESUMEN

El alcoholismo es un factor de riesgo para diversas enfermedades que afectan la mortalidad prematura y generan altos costos sociales y en salud, con tasas crecientes en adultos jóvenes, como los universitarios. Objetivo: Identificar el riesgo de alcoholismo y factores relacionados, incluyendo trastornos de ansiedad, en estudiantes universitarios. Metodología: Estudio observacional, transversal, con instrumento de tamizaje aplicado a 358 estudiantes de programas de salud en Cali. Se realizaron análisis bivariados y regresión logística multivariada. Resultados: El 12,85% de los participantes presentó riesgo de trastornos por consumo de alcohol. El análisis multivariado mostró mayor riesgo en hombres (OR=3,15; p=0,001) y en estudiantes con riesgo de ansiedad (OR=2,7; IC 1,20–6,08; p=0,016). Conclusiones: Los trastornos mentales son un problema creciente en jóvenes, grupo clave para el desarrollo económico y social. La estigmatización dificulta las acciones tempranas, por lo que se requiere sensibilizar a profesionales sobre esta problemática, fomentar el tamizaje y la derivación oportuna, e impulsar intervenciones en jóvenes y familias, así como alianzas entre investigadores, profesionales y comunidades universitarias.

PALABRAS CLAVE: Alcoholismo, Colombia, Trastornos de Ansiedad, Estudiantes Universitarios.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

REPARAR LO QUE NO SE VE: TRANSFORMACIÓN ESCOLAR DESDE LO EMOCIONAL Y RESTAURATIVO EN CLAVE DE LA FORMACIÓN INTEGRAL

Ingrid Tatiana Abril Peña

Instituto Madre del Buen Consejo. Floridablanca (Colombia)

intabril@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Educar para reparar: formación integral y educación

CRESE en el Instituto Madre del Buen Consejo.

Institución: Instituto Madre del Buen Consejo

RESUMEN

Cuando la escuela logra detenerse a mirar lo que duele, lo que no se dice, lo que no se alcanza a nombrar, puede empezar a transformarse. En el Instituto Madre del Buen Consejo, un proceso de acompañamiento pedagógico permitió abrir esa posibilidad, en el marco del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTA FI 3.0). A través de un diagnóstico crítico y situado, se identificaron tensiones emocionales, conflictos invisibles y vacíos normativos que impactaban la convivencia escolar.

El objetivo fue diseñar estrategias que integraran los principios de la formación integral con los de la educación CRESE, como apuesta por una transformación cultural y pedagógica desde el cuidado, la participación y la justicia restaurativa. La metodología incluyó la observación participante, la aplicación de encuestas, el análisis crítico del pacto de convivencia y la sistematización de experiencias vividas.

Entre los resultados más destacados se encuentran la creación del centro HÁRMONIX como espacio para la gestión emocional, la articulación del enfoque CRESE con el currículo escolar, y el inicio del proceso de resignificación del Pacto de Convivencia. Estas acciones han fortalecido la participación estudiantil, el sentido de comunidad y el compromiso colectivo con el bienestar institucional.

Esta experiencia confirma que acompañar no es solo orientar: es sostener, escuchar, transformar. Y que educar, cuando se hace desde el vínculo y la reparación, puede resignificar por completo lo que entendemos por convivencia escolar.

PALABRAS CLAVE: Formación Integral, Educación CRESE, Justicia Restaurativa, Gestión Emocional, Programa PTA.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD DESDE UN ENFOQUE HUMANIZADOR, INNOVADOR E INCLUYENTE, ADAPTADO A LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE DIABETES DE LA RED DE SALUD NORTE ESE

Janeth Cecilia Gil Forero

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)
janeth.gil00@usc.edu.co

Naydu Acosta Ramírez

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)
naydu.acosta00@usc.edu.co

Clemente Caicedo

Red de Salud ESE norte. Cali (Colombia)
Clemon03@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes que asisten al programa de control de riesgo de diabetes en la red de salud del norte E.S.E. periodo 2020-2024.*

Institución: *Universidad Santiago de Cali (Colombia). Red de salud del Norte-ESE*

RESUMEN

La educación para la salud se constituye en un eje central para los programas de cuidado en salud dirigidos a enfermedades crónicas de alta prevalencia y costo familiar y social, con alto impacto para los sistemas de salud, como es la diabetes. Objetivo: presentar la experiencia en la Institución Red de Salud norte ESE en la adherencia al programa de Diabetes, bajo un enfoque humanizador, innovador e incluyente que se adapta a las especificidades en conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes. Metodología: mixta, para comprender la realidad social desde diferentes lógicas de los actores participantes, rescatando particularidades, percepciones, formas de sentir, y el curso de la enfermedad. Resultados: se destacan las herramientas de construcción participativa, el uso de la tecnología e inteligencia artificial que acompaña el programa y apoya a los pacientes y el talento humano. Conclusiones: La tecnología es una estrategia que potencia la humanización en la educación en salud.

PALABRAS CLAVE: Educación en salud, Diabetes, Humanizador e Incluyente.

DISEÑO INSTRUCCIONAL DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN ORGASINA

Sandra Marcela Naussa Delgado

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
snaussadelg@uniminuto.edu.co

Camilo Andrés Jácome Parada

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
camilo.jacome@uniminuto.edu.co

Cristian Fernando Castillo Forero

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
cristian.castillo-fo@uniminuto.edu.co

Erika Patricia Ramírez Oliveros

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
eramirezoli@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Elaboración de un ambiente virtual de aprendizaje en la planificación estratégica para el crecimiento sindical de la Organización Sindical de trabajadores del sistema nacional ambiental- ORGASINA.*

Institución: *Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, UNIMINUTO*

RESUMEN

Uno de los mayores motores que mueve la economía de un pueblo, país o sociedad es el mercado laboral, donde los diferentes Sindicatos juegan un papel importante en calidad de veedores, por lo que se hace necesario el fortalecimiento de habilidades participativas en el ejercicio dirigido a respaldar los derechos laborales. Este proyecto tiene por objeto identificar las consideraciones pedagógicas para el diseño instruccional de un ambiente virtual de aprendizaje en planificación estratégica en ORGASINA. Donde se realizó un estudio descriptivo con enfoque mixto, con un muestreo intencional en una población de 97 afiliados a ORGASINA, y se diseñó y aplicó un instrumento de recolección de información que incluyó conceptos y normatividad sindical, estructura organizacional y habilidades de negociación y resolución de conflictos. La información recopilada evidenció el escaso conocimiento en los temas básicos legales. Así mismo, permitió establecer que los afiliados a ORGASINA presentan debilidades a la hora de la negociación colectiva. Esta información constituye el insumo para la elaboración del diseño instruccional del ambiente virtual de aprendizaje, que se propone bajo la metodología ADDIE y ofrecerá a las participantes herramientas de conocimiento, en un entorno digital asincrónico, involucrando pedagogías emergentes como la gamificación y el aprendizaje basado en casos. Este modelo virtual de aprendizaje se convierte a nivel regional en el primer espacio formativo digital dirigida a los sindicalistas para el fortalecimiento de su participación en escenarios sindicales.

PALABRAS CLAVE: Organización sindical, Ambiente Virtual de Aprendizaje, Formación sindical, Entorno Digital, Pedagogías Emergentes.

AUDITORÍA FORENSE GUIA PRACTICA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA: UNA NECESIDAD ACADÉMICA Y SOCIAL

Sandra Marcela Espitia González

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

sgonzaleze1@uniminuto.edu.co

Luis Carlos Padilla Arjona2

UNADE. (México)

Luis.padilla@aulagrupo.es

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Proceso de enseñanza-aprendizaje de Auditoría forense en una IES UTS para mejorar la calidad y el desarrollo de competencias en los estudiantes.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, UNIMINUTO

RESUMEN

Esta ponencia aborda la relevancia de integrar una guía práctica en auditoría forense dentro de la formación de los futuros contadores públicos, en respuesta al creciente desafío que representan los fraudes financieros y la corrupción.

La investigación se justifica por la necesidad urgente de formar profesionales con competencias éticas, técnicas y legales, capaces de detectar y prevenir delitos económicos en diversos contextos organizacionales.

Con un enfoque mixto, el estudio combinó entrevistas a expertos, encuestas a estudiantes y el análisis de planes de estudio universitarios. Los resultados revelan que, aunque hay un alto interés por parte de los estudiantes y el sector profesional, la mayoría de las universidades aún no incorpora la auditoría forense como asignatura formal.

Se concluye que la inclusión de una guía práctica en la formación no solo mejora el perfil profesional del contador, sino que también fortalece la cultura de transparencia y legalidad en la gestión financiera. La ponencia finaliza con recomendaciones puntuales para su implementación curricular, desarrollo de materiales y formación docente especializada.

PALABRAS CLAVE: Guía, practica, Auditoria Forense, necesidad, responsabilidad social.

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA: UN ESTUDIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

Belén Torcoroma Quintero Bayona

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña. Ocaña (Colombia)
btquinterob@ufpso.edu.co

Gabriel David Camacho Murillo

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña. Ocaña (Colombia)
gdcamachom@ufpso.edu.co

César Augusto Martínez Quintero

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña. Ocaña (Colombia)
camartinezq@ufpso.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *La Economía Solidaria en la educación media: un estudio en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ocaña, Norte de Santander.*

Institución: *Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña*

RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito analizar la malla curricular para integrar la Economía Solidaria en la educación media del grado 11° en la Institución Educativa Normal Superior de Ocaña, Norte de Santander. Esta investigación se justifica por la necesidad de formar estudiantes con conciencia social, capaces de promover prácticas de cooperación, autogestión y solidaridad en sus contextos. La ausencia de estos contenidos en la malla curricular limita a la población objeto de estudio a fortalecer su capacidad para enfrentar los desafíos económicos y sociales de manera colaborativa. El estudio planteó como objetivos el análisis de la malla curricular, correlacionar los contenidos con principios solidarios y diseñar una estrategia didáctica que promueva la cultura solidaria. Se adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño de campo de corte transversal. Se aplicaron encuestas a una muestra representativa conformada por 8 docentes y 58 estudiantes. Los resultados revelaron que, desde la perspectiva docente, es fundamental incorporar unidades de estudio con énfasis en trabajo asociado mediante metodologías activas. Asimismo, los estudiantes mostraron alto interés en participar en actividades relacionadas con esta temática, especialmente en áreas como Ciencias Sociales y Economía. Como conclusión, se diseñó una estrategia didáctica basada en el juego de roles “crear una empresa solidaria”, la cual permite una experiencia de aprendizaje vivencial, fomenta valores cooperativos, y fortalece el sentido de pertenencia y compromiso social en los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Currículo educativo, Economía Solidaria, Educación media, Estrategia didáctica, Trabajo asociado.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRACTICAS EN LA NO DISCRIMINACION ESCOLAR EN EL COLEGIO ALEJANDRO OBREGÓN

Luisa Anyela Bautista Velázquez

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Bucaramanga, Colombia
luisabautistavelasquez@gmail.com

Camila Andrea Uribe Vargas

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Bucaramanga, Colombia
Camilaandreauribevargas46@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Diversidad que educa: una mirada al quehacer Docente.

Institución: Corporación Escuela Tecnológica del Oriente

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito identificar la práctica docente frente a los procesos de la no discriminación en el colegio Alejandro Obregón. Esta problemática de orden sociocultural y personal. Impacta la convivencia y el desarrollo de los estudiantes, haciendo necesario analizar el quehacer pedagógico orientado a la inclusión y la valoración de la diversidad. Los objetivos se centran en observar las actitudes de los docentes frente a la discriminación, caracterizar estadísticamente los datos obtenidos y describir las practicas que los docentes emplean para favorecer la diversidad. El estudio es de enfoque mixto y descriptivo, obteniendo una comprensión más amplia del fenómeno, a través de entrevistas, observación participante y encuestas. Aplicadas a 8 docentes y 20 estudiantes. Los resultados revelan que 6 de 8 docentes manifestaron trabajar de forma intencionada valores como el respeto, la empatía y la tolerancia y 2 afirmaron no tener conocimiento de cómo abordar las estrategias y herramientas prácticas que favorezcan la no discriminación y la resolución de conflictos. 13 estudiantes afirmaron sentirse aceptado dentro del grupo escolar. Sin embargo 2 manifestaron haber presenciado actos discriminatorios relacionados con diferencias físicas, y 3 relacionados con diferencias académicas. Por otra parte 2 aseguraron que en clase no se abordan temas de discriminación. La investigación concluye que es fundamental seguir fortaleciendo la formación docente y consolidar estrategias para garantizar y lograr una educación realmente inclusiva y equitativa.

PALABRAS CLAVE: Discriminación escolar, Inclusión, Convivencia, diversidad, Práctica docente.

PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE UNA IE PÚBLICA DE SANTANDER

Yineth Marcela Reyes Quintero

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
yineth.reyes.q@uniminuto.edu

Edna Rocío Gutiérrez Balaguera

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
edna.gutierrez-b@uniminuto.edu.co

Bengy Jessel laguna Beltrán

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
bengy.laguna@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Percepción de la gestión del riesgo en la comunidad académica de una IE pública de Santander.*

Institución: *Corporación Universitaria Minuto de Dios, Barrancabermeja, UNIMINUTO*

RESUMEN

La gestión del riesgo en Colombia, según la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 2017, es responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos. En el ámbito educativo, la Ley 115 de 1994 resalta la prevención de desastres como uno de los fines de la educación, promoviendo una cultura del riesgo. Esto ha llevado a que el Ministerio de Educación emita directrices para que las instituciones desarrollen planes de gestión del riesgo escolar, los cuales buscan evaluar el conocimiento de la comunidad educativa sobre riesgos, peligros y estrategias de mitigación dentro del entorno escolar.

Una investigación realizada con 642 miembros de una comunidad educativa evidenció que, aunque el 94% reconoce la existencia de riesgos, muchos no diferencian entre "riesgo" y "peligro", lo que afecta la respuesta ante emergencias. Además, el 34% desconoce los protocolos de actuación y más de la mitad no se siente segura en la institución, debido a la falta de recursos básicos para emergencias. Estos resultados resaltan la necesidad de fortalecer la educación en gestión del riesgo, promoviendo una comprensión profunda y acciones efectivas desde el entorno escolar. Es fundamental que los establecimientos cuenten con los elementos necesarios para atender emergencias, como botiquines, extintores y camillas. Solo así se puede garantizar una cultura de prevención que realmente proteja a toda la comunidad educativa.

PALABRAS CLAVE: Gestión del riesgo, Educación, Prevención, Emergencias, Protocolos.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

ISSN: 3115-0519 (En línea).

41

INNOVACIONES EDUCATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA EN COLEGIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Elber Enrique Gómez Ustaris

Universidad Nacional Abierta y a distancia (UNAD). Bucaramanga (Colombia)
elber.gomez@unad.edu.co

Eliberto Sierra Gutiérrez

Universidad Nacional Abierta y a distancia (UNAD). Bucaramanga (Colombia)
eliberto.sierra@unad.edu.co

Glendy Johanna Mejía García

Universidad Nacional Abierta y a distancia (UNAD). Bucaramanga (Colombia)
glendy.mejia@unad.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Buenas prácticas educativas frente a procesos de armonización del Manual de Convivencia Escolar con el ordenamiento jurídico colombiano.

Institución: Universidad Abierta y a Distancia (UNAD)

RESUMEN

La investigación tiene como propósito realizar un proceso de diagnóstico, intervención y ajuste del manual de convivencia a partir del análisis de las necesidades de la Institución Educativa junto con los parámetros legales y jurisprudenciales relacionados con convivencia escolar y las herramientas para abordar las situaciones Tipo establecidas en la Ley. El trabajo se desarrolló en tres instituciones educativas, una privada y dos públicas, ubicadas en los municipios de Bucaramanga y Girón. Se analizaron las percepciones de docentes, estudiantes y padres de familia sobre la importancia del manual de convivencia y las estrategias de atención y prevención del conflicto escolar, con el fin de proponer ajustes al manual y a los protocolos orientados a proteger los derechos de la niñez.

Este estudio se abordó desde el paradigma cualitativo, de tipo descriptivo y con enfoque fenomenológico de carácter cíclico. Las actividades incluyeron la participación de la comunidad educativa para conocer sus percepciones frente a la apropiación del manual, la convivencia y los procesos académico-administrativos. Como resultado, se evidenció una baja apropiación del manual de convivencia, la ausencia de un cambio en las prácticas institucionales y la falta de implementación del enfoque jurídico-pedagógico para abordar los conflictos escolares.

PALABRAS CLAVE: convivencia escolar, conflicto escolar, construcción de paz y escuela, enfoque jurídico-pedagógico y educación.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA TRANSVERSAL ENTRE LA DANZA, LA LITERATURA Y LA PINTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN INFANTES NEUROTÍPICOS E INFANTES CON RASGOS DE TDAH EN UNA INSTITUCIÓN LOCAL

Lizeth Yojanna Escobar Caro

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
lescobar1@uniminuto.edu.co

Viviana Andrea Gómez Riaño

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga, Colombia
vgomezr1@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Implementación de una estrategia pedagógica transversal entre la danza, la literatura y la pintura, para el fortalecimiento de la regulación emocional en infantes neurotípicos e infantes con rasgos de TDAH en una institución local.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga.

RESUMEN

La presente propuesta parte de la creciente necesidad de responder de forma pertinente e inclusiva a la diversidad presente en las aulas de educación inicial. En contextos donde conviven infantes neurotípicos con otros que presentan rasgos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se hace indispensable el diseño de estrategias pedagógicas que favorezcan no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo socioemocional. De acuerdo con Bisquerra (2009), la educación emocional es un proceso esencial y continuo que permite a los niños reconocer, expresar y regular sus emociones, lo cual es clave para una sana convivencia y una construcción de identidad positiva. En esta línea, el arte se posiciona como un mediador educativo poderoso: la danza, la literatura y la pintura posibilitan lenguajes expresivos alternativos y canalizadores emocionales que enriquecen el tránsito emocional de los infantes (Eisner, 2004). La propuesta se desarrolla bajo un enfoque inclusivo, adaptado a las necesidades comunicativas de los niños, fomentando la interacción social y el trabajo colaborativo.

Los objetivos del proyecto se centran en: reconocer las dinámicas emocionales en el aula mediante entrevistas a docentes; diseñar una secuencia didáctica desde el arte para la regulación emocional; y aplicar dicha secuencia en un entorno escolar con población diversa.

PALABRAS CLAVE: Inclusión, Educación emocional, TDAH, Arte, Regulación emocional.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: UN ENFOQUE BASADO EN PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES

Elsa Vargas Báez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
evargasbaez@uniminuto.edu.co

Reynel Osvaldo Portilla Suárez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
Reynel.portilla@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Propuesta de un Diseño de un Ambiente de Aprendizaje para el Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos en el Área de Educación Física en los Estudiantes de Cuarto Grado del Instituto Educativo Público de Bucaramanga.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga.

RESUMEN

Al integrar el Aprendizaje Basado en Proyectos en el área de educación física y la Inteligencia Emocional permite abordar proyectos que involucran la gestión de emociones, actividad física, promoviendo un aprendizaje enriquecedor, por ende, el objetivo de esta investigación es diseñar un ambiente de aprendizaje para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos en el área de Educación Física dirigido a estudiantes de cuarto grado del Instituto Educativo público de Bucaramanga, este proyecto es de tipo descriptivo, muestreo no probabilístico corte transversal, este trabajo de investigación se encamino en función de la investigación enfoque cualitativo, la muestra poblacional para este proyecto está compuesta por 26 estudiantes la conforman 14 niños y 12 niñas. La prueba que se aplico fue la TMMS24 Este instrumento es una escala de auto informe que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales, la Inteligencia emocional fundamentada en el modelo Salovey y Mayer.

De acuerdo con los resultados del instrumento de evaluación se puede determinar que los participantes de sexo masculino tienen mayor atención que las mujeres. Ahora bien, se observa que las estudiantes de sexo femenino comprenden y regulan mejor los estados emocionales que los hombres. Por lo tanto, el desarrollo de una caja de herramientas con estrategias didácticas y pedagógicas le ofrece al docente un apoyo enriquecedor en la praxis profesional teniendo de base el ABP.

PALABRAS CLAVE: Emociones, Educación, Proyectos, Inteligencia, Herramientas.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

AVANCES EN EL DISEÑO DE UN MANUAL PARA UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE TAEKWONDO ADAPTADO PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Silvia Juliana Largo Quiñónez

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga (Colombia)

largo.juliana9910@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Diseño de un Manual para un Programa de Entrenamiento de Taekwondo Adaptado para Niños con Síndrome de Down.*

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bucaramanga.

RESUMEN

Esta investigación busca promover la inclusión de niños con síndrome de Down en el taekwondo, el cual es un deporte que favorece su desarrollo físico, cognitivo y social. La falta de recursos pedagógicos adaptados limita su participación, por lo que este estudio propone diseñar un manual de entrenamiento especializado para instructores. El objetivo general es crear una herramienta metodológica que facilite la enseñanza del taekwondo adaptado. Por otro lado, los objetivos específicos del presente proyecto incluyen analizar las necesidades motoras de esta población, revisar estrategias inclusivas y fundamentar el manual en teorías como la Actividad Física Adaptada y el Aprendizaje Social de Bandura.

El estudio se basa en una revisión documental de investigaciones previas, normativas de inclusión y experiencias en deportes adaptados. Aunque aún no se han aplicado pruebas piloto, el marco teórico sugiere que el taekwondo puede mejorar el equilibrio, la coordinación y la autoestima en niños con síndrome de Down. Se espera que el manual, una vez desarrollado, sirva como guía para entrenadores e instituciones, promoviendo la equidad en el ámbito deportivo.

Las proyecciones destacan la importancia de futuras validaciones prácticas y la adaptación del material a diferentes contextos. Este trabajo representa un primer paso hacia la sistematización de metodologías inclusivas en artes marciales, contribuyendo a la discusión sobre accesibilidad y desarrollo integral en poblaciones con discapacidad intelectual.

PALABRAS CLAVE: Taekwondo adaptado, Síndrome de Down, Inclusión deportiva, Desarrollo motor, Manual pedagógico.

DISEÑO METODOLOGICO EN EL ESTUDIO TITULADO CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO DE DIABETES EN LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. PERIODO 2020-2024

Janeth Cecilia Gil Forero. autor 1

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)
janeth.gil00@usc.edu.co

Luis Felipe Ramírez Otero autor 2

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)
luis.ramirez08@usc.edu.co

Gloria Anais Tunubalá Ipia autor 3

Red de Salud ESE norte. Cali (Colombia)
gisapesenorte@yahoo.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes que asisten al programa de control de riesgo de diabetes en la red de salud del norte E.S.E. periodo 2020-2024.*

Institución: Universidad Santiago de Cali (Colombia). Red de salud del Norte—ESE.

RESUMEN

Justificación: La Diabetes Mellitus tipo 2 es epidémica a nivel mundial, regional y local. Principal causa de fallecimiento entre los 30 y 70 años. Más de 15 millones de personas la padecen en Latinoamérica y con tendencia a aumentar exponencialmente en los próximos 10 años. Objetivo: Identificar y analizar los conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes que asisten al programa de control de riesgo de Diabetes en la RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. Periodo 2020-2024. Metodología: Estudio Descriptivo Exploratorio Mixto. La muestra probabilística de 343 pacientes calculada con un universo finito de 3416 pacientes, con el 95% de confianza y 5% de error diferencia. Técnicas: entrevistas semi estructuradas y con casos relevantes identificados se profundiza mediante grupos focales. Resultados: Diseño metodológico con enfoque mixto que permite ser replicado en otras poblaciones con las mismas características con la finalidad de Identificar factores que favorezcan adherencia o no al tratamiento diseñado en el programa de salud al que pertenece. Conclusiones: Diseñar una prueba predictiva para pacientes que manejen tratamientos convencionales o no convencionales para Diabetes tipo 2.

PALABRAS CLAVE: Diabetes Tipo 2, Programa Control, modelo predictivo de cuidado, Conocimientos, actitudes, prácticas.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DESDE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN CONTEXTOS DIVERSOS

Andrés Leño

Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga (Colombia)
jorgealj@correo.uis.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Aproximación teórica a la inclusión educativa universitaria en Colombia desde una perspectiva decolonial.

Institución: Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

RESUMEN

Este trabajo considera las vivencias de inclusión educativa a nivel superior desde la práctica pedagógica de docentes en instituciones públicas del departamento de Santander, Colombia. Se parte del reconocimiento de la inclusión como una necesidad para garantizar la participación y el aprendizaje equitativo, enmarcada en los aportes de Ainscow y Booth (2011) y Freire (1997), quienes promueven una visión crítica que trasciende lo físico. El objetivo de la investigación fue comprender las experiencias de los docentes frente a los desafíos de la diversidad en sus contextos educativos. Se optó por una metodología cualitativa, de tipo estudio de caso, utilizando entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y observación participante como técnicas principales de recolección de información.

Los resultados evidencian barreras estructurales como un currículo rígido, la falta de formación en inclusión y el racismo institucional, aunque también emergen prácticas genuinas e innovadoras de adaptación pedagógica y mediación cultural, que visibilizan formas de resistencia transformadora en la cotidianidad del aula. La discusión se desarrolló a partir de los aportes de la teoría sociocultural de Vygotsky (2009) y la pedagogía histórico-crítica de Saviani (2008), resaltando la importancia de la mediación y el diálogo intercultural.

Se concluye la necesidad urgente de fortalecer la formación inicial y continua del profesorado, así como avanzar hacia diseños curriculares más flexibles que respondan de manera efectiva a la diversidad del estudiantado en la educación superior.

PALABRAS CLAVE: Inclusión educativa, práctica pedagógica, diversidad cultural, formación docente, currículo flexible.

HUERTA ESCOLAR “ESENCIAS VIVAS” UN ESPACIO PARA PEQUEÑOS CIENTÍFICOS

Luz Helena Castro Ibáñez

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga (Colombia)
luz.castro-i@uniminuto.edu.co

María Angélica Toscano Salas

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga (Colombia)
maria.toscano@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Caja de herramientas “La Huerta Escolar: Esencias Vivas” bajo la metodología ABP para el fortalecimiento de las competencias científicas en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. Técnico Dámaso Zapata Sede A Bucaramanga, Colombia.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Bucaramanga

RESUMEN

La caja de herramientas la “Huerta escolar: Esencias Vivas” bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se presenta como una estrategia innovadora y prometedora con la finalidad de fortalecer las competencias científicas en estudiantes de cuarto grado. Esta propuesta, busca articular el currículo escolar con el contexto real de los estudiantes, brindando una experiencia de aprendizaje activa, significativa y colaborativa. El objetivo principal es fomentar el desarrollo de habilidades científicas, en un ambiente de aprendizaje que parta sobre su misma experiencia desde un entorno natural y cercano. De esta manera, se incentiva un proceso educativo de forma práctica, creativa y divertida, permitiendo no solo la adquisición de conocimientos, sino también la conciencia ambiental mediante la reducción del impacto negativo de los desechos en la institución educativa. Se realizó un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, en el cual se aplicó un instrumento como prueba diagnóstica diseñada con base en las pruebas saber y evaluar para avanzar. El instrumento fue aplicado en la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata Sede A en Bucaramanga, Colombia, a 34 estudiantes del grado cuarto. Los resultados de esta fase del estudio permitieron identificar las debilidades en las tres competencias centrales, indagación, explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico. De donde resultan secuencias didácticas que reúnen actividades fundamentadas en la pedagogía activa del ABP que se convierten en herramientas de fácil ejecución para los docentes.

PALABRAS CLAVE: Huerta escolar, competencias científicas, indagación, explicación de fenómenos, uso comprensivo del conocimiento, aprendizaje basado en proyectos.

TRANSFORMANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR: BUENAS PRÁCTICAS EN EL SEGUIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN AMBIENTE DE PAZ

Zuly Castillo Yeneris

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bucaramanga (Colombia)
zuly.castillo@unad.edu.co

Matilde Lina Rueda Rojas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bucaramanga (Colombia)
matilde.rueda@unad.edu.co

Valentina Soto

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bucaramanga (Colombia)
valentina.soto@unad.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Buenas Prácticas para la Convivencia Escolar (Semillero INEDUC).

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bucaramanga

RESUMEN

La ponencia surge de la intervención realizada por los estudiantes de la ECEDU-Escuela de Educación UNAD, en colegios de Bucaramanga y su área metropolitana. Esta intervención, a través de las CIPAS Territoriales, promueve la formación de docentes y directivas en el conocimiento y la implementación de la Ruta de Atención Integral RAICE. El objetivo es compartir acciones solidarias para capacitar a los educadores en estrategias de promoción, prevención, atención y seguimiento de la convivencia escolar, así como generar competencias para identificar y clasificar los casos según sus tipologías (I, II y III), estableciendo protocolos y acciones asertivas que favorezcan la resolución pacífica de conflictos y un ambiente educativo de paz. Se atienden los lineamientos de la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, que regulan la implementación de RAICE y las responsabilidades de los actores educativos frente a la convivencia escolar. Esta experiencia demuestra cómo la correcta aplicación de la ruta y el trabajo colaborativo pueden transformar la convivencia escolar, promoviendo un entorno más armonioso y respetuoso. El estudio se enmarca en la investigación cualitativa, de tipo descriptivo con enfoque participativo, involucrando a la comunidad educativa en la recolección de información y toma de decisiones.

PALABRAS CLAVE: Prácticas educativas, Convivencia escolar, Competencias ciudadanas, Enfoque jurídico pedagógico.

FONOAUDIOLOGÍA ESCOLAR: CLAVE PARA LA INCLUSIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO

Ana Gladis García Suta

Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá (Colombia)
gladis.garcia@docente.ibero.edu.co

Andrea Estefanía Agudelo Verbel

Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá (Colombia)
andrea.agudelo@docente.ibero.edu.co

Carmen Obdulía Sastre González

Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá (Colombia)
carmen.sastre@docente.ibero.edu.co

Claudia Marcela Martínez López

Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá (Colombia)
claudia.martinezl@docente.ibero.edu.co

Henry David Tovar Ríos

Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá (Colombia)
henry.tovar@docente.ibero.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Rol del fonoaudiólogo escolar: Una reflexión profesional.

Institución: Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá

RESUMEN

El presente documento expone un proceso de investigación desarrollado por docentes de práctica en ambientes educativos de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Esta iniciativa busca visibilizar el rol actual del fonoaudiólogo en el contexto escolar, promoviendo el trabajo colaborativo, la inclusión y el acceso equitativo a la educación. Justificación: En coherencia con la Ley 376 de 1997 y el Decreto 1421 de 2017, el fonoaudiólogo es reconocido como un actor clave en la garantía del derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Objetivo: Identificar el rol y las funciones del fonoaudiólogo en el entorno educativo desde una reflexión profesional. Metodología: Estudio cualitativo mediante entrevistas estructuradas, basadas en seis categorías de análisis, validadas por cinco expertos. Participaron 13 profesionales (3 de colegios públicos y 10 de privados). La información fue codificada y procesada con el software Atlas.ti. Resultados: Se destacan funciones clave como detección temprana, acompañamiento a estudiantes y trabajo colaborativo, además de barreras como el desconocimiento institucional del rol del fonoaudiólogo. Conclusión: Es necesario fortalecer su participación institucional, promover formación continua y estrategias de articulación. Visibilizar su quehacer en el entorno escolar permite evidenciar su impacto, justificar su presencia y posicionar su importancia en este escenario.

PALABRAS CLAVE: Fonoaudiología escolar, Inclusión educativa, Trabajo colaborativo, Rol profesional, Equidad.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: UN RETO EN LA PRÁCTICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Anny Jasneidy Ochoa Vásquez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bucaramanga, (Colombia)
ajochoava@unadvirtual.edu.co

Camilo Andrés Quimbayo Prada

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bucaramanga, (Colombia)
caquimbayop@unadvirtual.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Derechos Fundamentales dentro de Instituciones Educativas.

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

RESUMEN

Este proyecto está dirigido hacia la protección de los Derechos Fundamentales dentro de las Instituciones Educativas que son de vital importancia dentro del Estado Social del Derecho Colombiano. Exige que todas las instituciones dentro del marco de sus funciones contemplen mecanismos adecuados y pertinentes para garantizar el ejercicio de los Derechos. Siendo que, las instituciones educativas son un actor relevante dentro del proceso formativo de las personas para la futura sociedad se debe procurar que dentro de los manuales de convivencia se establezca el desarrollo integral de todos los derechos fundamentales, especialmente, el de superior interés como lo es la niñez. Por eso, dentro del ejercicio investigativo que se realizó con el semillero Ratio Iuris de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD, se caracterizó por contemplar una metodología cualitativa con enfoque descriptivo que desarrolló un análisis de las sentencias de la Corte Constitucional sobre convivencia escolar, y se encontró la necesidad de revisar, ajustar e incorporar los elementos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, así mismo, en este análisis se identifican los derechos fundamentales que más se vulneran por parte de los colegios. A partir de estos hallazgos se hace urgente garantizar el cumplimiento y respecto de los Derechos Fundamentales de los Estudiantes, y de esta manera asegurar la protección de derechos como el desarrollo de la integridad física y psíquica de la niñez, para que esto se incluya dentro del manual de convivencia con los lineamientos legales y jurisprudenciales que contribuyen a un ambiente escolar sano y pacífico.

PALABRAS CLAVE: Derechos Fundamentales, Instituciones Educativas, Manual de Convivencia, Ruta de Atención Integral, convivencia escolar.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO APOYO EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL PLAGIO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Smith Faizury Torrado Ruiz

Universidad Simón Bolívar. Cúcuta (Colombia)
s_torrado2@unisimon.edu.co

Fernando José Castillo López

Universidad Simón Bolívar. Cúcuta (Colombia)
f_castillo@unisimon.edu.co

Deissy Lizeth Becerra Lindarte

Universidad Simón Bolívar. Cúcuta (Colombia)
d_becerra5@unisimon.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *La inteligencia artificial como apoyo en la detección y prevención del plagio en la industria de la moda.*

Institución: Universidad Simón Bolívar – sede Cúcuta

RESUMEN

Existe una problemática crucial en la industria de la moda: la dificultad para definir qué constituye plagio, debido a la naturaleza creativa y cambiante del sector. Aunque en Colombia existen leyes relacionadas con el plagio y los derechos de autor, no hay normativas específicas aplicables al ámbito de la moda, lo que complica la identificación de infracciones. Este estudio tiene como objetivo general analizar el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para la detección y prevención del plagio en la industria de la moda, en el contexto de la legislación colombiana y su relación con la evolución tecnológica actual. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: examinar el marco legal colombiano sobre derechos de autor y plagio, identificando sus limitaciones frente a las particularidades del sector; explorar cómo la inteligencia artificial accede, clasifica y analiza datos disponibles en internet, y cómo este proceso puede ser aprovechado para detectar similitudes o posibles casos de plagio en diseños de moda; y proponer la IA como herramienta para fortalecer la identificación y regulación del plagio mediante el análisis de jurisprudencia, doctrina y derecho comparado. Usando una metodología cuantitativa experimental, se concluye que la inteligencia artificial facilita un análisis eficiente de datos y legislación, permitiendo detectar infracciones, simplificar la comparación de obras y ofrecer respuestas más rápidas y precisas, lo que contribuye a mejorar la protección de los derechos de autor en este sector dinámico.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia artificial, derecho comercial, industria, plagio, detección, protección.

EL FOLTER DE OPORTUNIDADES, UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ESCOLARES

Stevenson Marriaga Trillos

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
smarriagatr@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Herramienta pedagógica para el abordaje de trastornos de las habilidades escolares en estudiante de sexto grado en una IPS de Bucaramanga.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

El presente estudio surge ante la necesidad de fortalecer el abordaje pedagógico de los trastornos de las habilidades escolares en un caso de una estudiante del grado sexto atendido en una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en Bucaramanga. Esta investigación se evidencia en la importancia de diseñar una estrategia educativa que responda a las necesidades específicas de este estilo de adolescentes, promoviendo el desarrollo integral y el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje. De la misma forma, el objetivo principal fue diseñar una herramienta pedagógica, en forma de Folder, que facilite la intervención educativa de los trastornos de las habilidades escolares, permitiendo a los profesionales de la salud y de la educación una atención efectiva y contextualizada. Metodológicamente, se desarrolló un estudio de enfoque cualitativo con diseño investigativo de tipo descriptivo, mediante la revisión documental, entrevistas semiestructuradas a profesionales y observación directa; entre los resultados relevantes se identificaron las principales dificultades escolares presentada en este caso; así como la estrategia pedagógica utilizada por el área pedagógica y profesional. Cabe mencionar que, a partir de estos hallazgos, se creó un Folder pedagógico que incluye recursos didácticos, guías de intervención y recomendaciones prácticas. Por ende, este estudio da a conocer la necesidad de herramientas contextualizadas que orienten la intervención pedagógica en contextos clínico-educativos, y plantea el Folder como un recurso innovador y pertinente para mejorar la atención integral de estos estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Atención integral, Educación diferenciada, Inclusión educativa, Intervención pedagógica, Necesidades educativas especiales.

FUNDAMENTOS DE LOS PILARES DE LA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA UN PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO

Shirley Lizzeth Calderón Rondón

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
shirley.calderon@uniminuto.edu

Saúl Ernesto García Serrano

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
saul.garcia@uniminuto.edu

Patricia Gutiérrez Ojeda

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
patricia.gutierrez@uniminuto.edu

Juan Sebastián Dugarte Mendoza

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
juan.dugarte@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Desarrollo de un proyecto educativo comunitario, con enfoque de paz y convivencia.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

El presente estudio es una investigación en curso dentro de la política de extensión social que tiene UNIMINUTO, como son los proyectos de Agendas Regionales, los cuales son las rutas de ejercicio social que bajo una planificación a tiempos determinados para ejecutar; se concentran en espacios territoriales a fin de aportar solución a problemas que afrontan las comunidades en Colombia. La población objeto de trabajo es la comunidad del Barrio Omega, de la ciudad de Bucaramanga, en la cual se realiza un proyecto de educación comunitaria, mediante una investigación basada en el Paradigma dialectico con enfoque cualitativo y aplicando el tipo de investigación acción participativa.

El estudio requiere de la elaboración de un marco teórico que responda a la pregunta: ¿Cómo implementar un proceso educativo de fortalecimiento comunitario, desde los pilares de la cultura de la paz y la reconciliación, en la comunidad del Barrio Omega?; y desde un acercamiento analítico conjugando la educación, la filosofía y la teología con los principios de la Corporación Minuto de Dios, se propone en el presente estudio, los fundamentos teóricos que dan las bases para una educación comunitaria a fin de crear culturas de paz, desde la labor de los Artesanos de Paz.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo humano, Cultura de paz, Participación comunitaria, Educación comunitaria, Convivencia pacífica.

NIÑEZ RECREADA Y AMENAZADA EN EL TECNOFETICHISMO DIGITAL. RETOS ANTROPOLÓGICOS Y EDUCATIVOS

Diego Fernando Silva Prada

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
dsilva@uniminuto.edu

Saúl Ernesto García Serrano

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
saul.garcia@uniminuto.edu

Patricia Gutiérrez Ojeda

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga, Colombia
patricia.gutierrez@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Infancias e idolatría tecnológica. Perspectivas Críticas en subjetivaciones digitales.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

El presente estudio es una investigación en curso basada en el Paradigma crítico dialectico con enfoque cualitativo y bajo el tipo de ser un estudio documental descriptivo; el cual toma como sujeto de análisis la infancia en la cultura contemporánea en el poshumanismo cultural.

Se estudia desde resultados analíticos, como en el útero de la cultura se va gestando un nuevo ser que se configura por el influjo de diversos factores, entre ellos la influencia de la vida digital y mediática, que inicia un proceso de reinención de subjetivaciones digitales en la población de la primera infancia; para pasar a una desconfiguración descrita como el fenómeno de la tecnolatría digital que afecta la estructura humana de la niñez.

La investigación ofrece un tercer paso y es como en hay efectivamente una trasfiguración de la identidad infantil en donde se reconocen luces y sombras a fortalecer y afrontar; aspecto que debe responder los agentes formadores de la infancia: la familia, la escuela y la cultura estatal.

PALABRAS CLAVE: Subjetivación digital, Desarrollo infantil, Cultura digital, Tecnolatría, Poshumanismo.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL: FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES PARA LA TRANSICIÓN ARMÓNICA

Maritza Acuña Gil

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta, Colombia

maritza.acuna@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Prácticas Pedagógicas en Educación Infantil: Fortalecimiento de Comunidades para la Transición Armónica.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

La alfabetización de los actores educativos configura un aspecto determinante para replantear las apuestas en materia curricular, didáctica y epistemológica en lo referido a la educación infantil pertinente a la diversidad del contexto actual. En este sentido se identifica la necesidad de generar comunidades de aprendizaje en materia de la transición armónica. Objetivo: Implementar un plan formativo centrado en la transición armónica en la educación infantil en la institución educativa pública de Cúcuta. La metodología se estructuró desde el enfoque cualitativo, diseño de investigación acción, apoyado en la técnica de grupo focal para la recolección de la información. Se utilizó la técnica de análisis de contenido para la interpretación de los datos. Como resultados se cuentan con 20 docentes formados en procesos pedagógicos asociados a la generación de ambientes de aprendizaje, desarrollo de habilidades emocionales y sociales en los infantes. Como conclusión se determina la importancia de fortalecer las prácticas pedagógicas para el desarrollo integral del infante en distintos niveles escolares.

PALABRAS CLAVE: Práctica pedagógica, Infancias, Formación, Didáctica.

SUMANDO LÓGICA, RESTANDO ANSIEDAD: UNA MIRADA NEUROEDUCATIVA E INCLUSIVA DE LAS MATEMÁTICAS

Eduin Alexander Prada Rodríguez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

eduin.prada@uniminuto.edu

Eder Santiago Martelo Gómez

Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Bucaramanga (Colombia)

emartelo1@udi.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Sumando Lógica, Restando Ansiedad: Una Mirada Neuroeducativa e Inclusiva de las Matemáticas.*

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios y Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Bucaramanga

RESUMEN

Comprender la relación entre factores emocionales, cognitivos y el aprendizaje matemático se ha convertido en una necesidad dentro de contextos educativos diversos e inclusivos. La ansiedad matemática y determinadas creencias epistémicas afectan de forma significativa la disposición y el rendimiento de los estudiantes frente a esta área. En contraposición, el desarrollo del pensamiento lógico se plantea como una posible estrategia para fortalecer tanto el bienestar emocional como el desempeño académico.

Esta ponencia tiene como propósito presentar los avances de revisión teórica de dos investigaciones en curso: la primera examina la relación entre pensamiento lógico y el desarrollo emocional; la segunda indaga el vínculo entre las creencias epistémicas y la ansiedad matemática. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de validación psicométrica de instrumentos destinados a medir ambas variables en entornos escolares.

Ambos estudios adoptan un enfoque cuantitativo, uno plantea un Path analysis y las otras ecuaciones estructurales. A partir de los referentes teóricos y el análisis inicial, se plantea que el fortalecimiento del pensamiento lógico podría contribuir a disminuir la ansiedad matemática, y que ciertas creencias epistémicas inciden directamente en la forma en que los estudiantes abordan los retos numéricos; generándose posteriormente una argumentación desde la neurociencia cognitiva aplicada.

Se espera que este enfoque de la enseñanza de la matemática fundamentada en lógica, neurociencia e inclusión posibilite ambientes de aprendizaje emocionalmente seguros y cognitivamente estimulantes.

PALABRAS CLAVE: Ansiedad Matemática, Creencias epistémicas, emoción, neuroeducación, Neurocognición.

MÉTODO MARÍA MONTESSORI: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

María Mercedes Pimiento

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
maria.pimiento@uniminuto.edu.co

Omar Jiovanny Hernández Pérez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
omar.hernandez@uniminuto.edu.co

Claudia Yaneth Hernández Ordoñez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
Chernande44@uniminuto.edu.co

Erika patricia Ramírez Oliveros

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
eduin.prada@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Método María Montessori: Una Revisión Sistemática.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios

RESUMEN

El método Montessori en la educación inicial cuenta con una amplia tradición en cuanto a sus bondades y aspectos prácticos en la educación de los niños en sus dimensiones de desarrollo. El método ya sobrepasa los 100 años y ha sido prácticamente trabajado en la mayoría de las escuelas del mundo. El método Montessori pretende ser una alternativa más eficaz ante la escuela tradicional, caracterizada por estrategias bastante rutinarias e inflexibles, en algunos casos, que no garantizan el aprendizaje en una mayor proporción y calidad. El objetivo del proyecto fue identificar los registros de las bases de datos del método María Montessori para la determinación de los elementos aplicables a un ambiente de aprendizaje en la educación inicial. Se realizó una revisión sistemática en bases de datos tales como Scopus, Dialnet, Scielo, Redalyc y Latindex. La ecuación de búsqueda incluyó las palabras María Montessori y Método, se realizó la búsqueda en el periodo comprendido entre en 1900 y 2024. La revisión sistemática permitió evidenciar que las publicaciones más recientes datan del año 2023. Principalmente los artículos se enfocan en la relevancia de educación sensorial y la adecuación del método en el contexto educativo. Las publicaciones analizadas presentan el método y su forma de aplicación, sin embargo, en los artículos consultados es escasa la información relacionada con la eficacia de la aplicación del método.

PALABRAS CLAVE: María Montessori, método Montessori, base de datos Montessori, educación sensorial.

ONDANOVA: LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA

Freddy Leonardo Prada Pérez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

freddy.prada@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: “OndaNova” Objeto Virtual de Aprendizaje para la enseñanza del Movimiento Armónico Simple en física del grado 11 en el Instituto Caldas de Bucaramanga, 2025.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

El Movimiento Armónico Simple (MAS) es un fenómeno físico que describe el comportamiento oscilatorio de una perturbación en función del tiempo, y constituye un tema clave en el estudio de la física en grado 11. En este contexto, OndaNova surge como respuesta a la necesidad de implementar una estrategia de aprendizaje activo que facilite la comprensión de este concepto. El objetivo del proyecto fue implementar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para la enseñanza del MAS en estudiantes de grado 11 del Instituto Caldas de Bucaramanga.

Se llevó a cabo un estudio descriptivo con enfoque mixto, utilizando una muestra intencional con la participación de 30 estudiantes. El proyecto se desarrolló en tres fases: la creación de OndaNova, la interacción de los estudiantes con el recurso y la evaluación de la percepción de los usuarios. Para su diseño, se utilizó la herramienta eXeLearning, reconocida por su facilidad de uso y por permitir integrar simuladores, videos y actividades evaluativas.

El OVA se implementó en cinco módulos temáticos que permitieron a los estudiantes avanzar de manera gradual y autónoma, desde una introducción contextualizada hasta la formulación matemática del MAS y su relación con fenómenos ondulatorios. Como resultado, se construyó un entorno digital dinámico y accesible, alineado con los lineamientos curriculares y las necesidades estudiantiles. Este trabajo evidencia el valor de las TIC en la enseñanza de la física y su potencial transformador en el aula.

PALABRAS CLAVE: Objeto Virtual de Aprendizaje, Movimiento Armónico Simple, simuladores, recursos digitales, física escolar.

DIMENSIÓN CULTURAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN UNIVERSIDADES COLOMBIANAS: ANÁLISIS DESDE LA VOZ INSTITUCIONAL

Angélica Nohemy Rangel Pico

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
angelica.rangel@uniminuto.edu

María Isabel Pinzón Ochoa

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
maria.pinzon@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Dimensión Cultural de la Educación Inclusiva En Universidades Colombianas: Análisis Desde La Voz Institucional.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

Esta investigación, iniciativa de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, tuvo como propósito analizar la dimensión cultural de la educación inclusiva en universidades colombianas, con el fin de comprender cómo las prácticas, discursos y relaciones institucionales configuran o limitan una cultura inclusiva en educación superior. La inclusión, concebida como principio ético y político, demanda transformar la cultura institucional desde la participación activa, el reconocimiento de la diversidad y la equidad (Booth & Ainscow, 2015).

Se desarrolló un estudio con enfoque mixto, diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo. Se aplicó un cuestionario estructurado a líderes o responsables de los procesos de inclusión en 30 universidades públicas y privadas de todas las regiones del país. El análisis de la información se realizó con base en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002), mediante codificación abierta, axial y selectiva que permitió la emergencia de cinco categorías: sentido de pertenencia, participación efectiva, reconocimiento de la diversidad, relaciones inclusivas y equidad institucional.

Entre los resultados más relevantes se encontró que el 60% de los participantes reporta tensiones entre el discurso y las prácticas inclusivas. El código “participación limitada” emergió en el 52% de los casos, mientras que “diversidad no gestionada” se evidenció en el 65% de las respuestas. Se concluye que fortalecer la cultura institucional inclusiva requiere acciones articuladas en política, formación docente y gestión participativa.

PALABRAS CLAVE: Cultura, inclusión, diversidad, equidad, educación superior.

PEDAGOGÍAS EMERGENTES: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

Erika Patricia Ramírez Oliveros

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
eramirezoli@uniminuto.edu.co

Angélica Nohemy Rangel Pico

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
angelica.rangel@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Análisis de la producción científica sobre pedagogías emergentes mediante una revisión bibliométrica para la identificación de tendencias, redes de colaboración y oportunidades de investigación en el área.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

Las instituciones de educación superior se encuentran en constante búsqueda de la calidad educativa. Lo anterior implica una transformación hacia ambientes de aprendizaje que se adapten a cambios sociales, tecnológicos y culturales. Surgen como una respuesta a esta necesidad las pedagogías emergentes, que constituyen un enfoque pedagógico centrado en uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto tiene por objeto analizar la producción científica sobre las pedagogías emergentes mediante una revisión bibliométrica, utilizando métricas clave de análisis bibliométrico, para la identificación de tendencias, redes de colaboración y oportunidades de investigación en el área. En la primera fase se recopiló la producción científica entorno a las pedagogías emergentes a través de búsqueda sistemática en bases de datos indexadas para la identificación de documentos que contengan información relevante sobre la evolución del tema. En la segunda fase, se examinaron los patrones de publicación y colaboración en la literatura asociada a metodologías activas mediante métricas bibliométricas como número de publicaciones, citas, y distribución por países, lo anterior permitió la identificación de tendencias, autores influyentes y vacíos de investigación. Finalmente, se propusieron oportunidades de investigación en este campo para el establecimiento de líneas de estudio que contribuyan al desarrollo de campo y generación de nuevo conocimiento en el programa de Maestría en Ambientes de Aprendizaje de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

PALABRAS CLAVE: Pedagogías emergentes, análisis bibliométrico, ambientes de aprendizaje, metodologías activas, enseñanza aprendizaje.

PROGRAMA “DANCÍSTICO” PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS, TRUJILLO, 2025

Ms. Estefany Infantes Cavero

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo (Perú)
einfantesca@unitru.edu.pe

Dra. Cecilia del Pilar Vásquez Mondragón

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo (Perú)
cvasquezm@unitru.edu.pe

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Programa “dancístico” para desarrollar la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, Trujillo, 2025.

Institución: Universidad Nacional de Trujillo

RESUMEN

La investigación surge ante la creciente dificultad de los adolescentes para expresarse de manera asertiva, debido al uso excesivo de la tecnología y la disminución de la interacción social, lo que ha generado pérdida del sentido de comunidad, identidad cultural y expresión artística. Esta problemática se evidencia también en la formación docente, como lo demuestra el análisis de los planes de estudio (2018-2021) en la Facultad de Educación de la UNT, donde se observa una limitada presencia de contenidos artísticos.

El objetivo general del estudio fue determinar la influencia del programa “dancístico”, basado en el aprendizaje a través de la experiencia, en el desarrollo de la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos en estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria. Se empleó una metodología de enfoque cuantitativo y diseño experimental, con una muestra de 80 estudiantes. Se utilizó un cuestionario tipo García (20 ítems) y se aplicó estadística descriptiva e inferencial con SPSS.

Los resultados destacan un diagnóstico preciso del nivel de desarrollo artístico en los futuros docentes, así como la efectividad del programa para fortalecer habilidades cognitivas, socioemocionales y pedagógicas.

Se concluye que el enfoque innovador del programa, al integrar danza, tecnología y patrimonio cultural, representa una valiosa propuesta curricular. Su potencial de réplica en otras universidades latinoamericanas refuerza su relevancia social y educativa, contribuyendo a una formación docente más integral, inclusiva y pertinente.

PALABRAS CLAVE: Programa dancístico, formación docente, innovación educativa, educación superior, desarrollo socioemocional.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

ANÁLISIS DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO GRUPAL A LA POBLACIÓN TRANS EN LA ASOCIACIÓN PLATAFORMA LGBTIQ+ SANTANDER

Joaquín Santana Ortiz

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
joaquinsantanao95@gmail.com

Ana María Rojas Jerez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
ana.rojas-j@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Análisis del Acompañamiento Terapéutico Grupal A la Población Trans en la Asociación Plataforma LGBTIQ+ Santander.*

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga

RESUMEN

Este estudio analiza, en el contexto de una sociedad inclusiva, las problemáticas de salud mental que enfrenta la población LGBTIQ+, con énfasis en las personas con experiencia de vida transgénero. Se identifican las estrategias de acompañamiento terapéutico, sus alcances y limitaciones, tomando como eje el grupo “Fuerza Trans”, creado en 2018 por la Asociación Plataforma LGBTIQ+ Santander como respuesta a la escasez de servicios especializados en salud mental en la región, ofreciendo un espacio de acogida para el tránsito de las personas trans. El objetivo central es analizar el acompañamiento terapéutico grupal, con objetivos específicos orientados a caracterizar la población vinculada al grupo y sistematizar los procesos desarrollados. Se adopta el paradigma sociocrítico, originado en la Escuela de Frankfurt (Habermas, 1987), que busca transformar la realidad mediante un análisis crítico de las condiciones sociales que perpetúan la exclusión. El enfoque es cualitativo, con metodología de investigación-acción y documental. Entre los resultados más relevantes, a partir del trabajo con 12 personas (6 mujeres y 6 hombres trans), se destaca que el acompañamiento grupal brinda un espacio seguro para compartir el proceso de transición, así como experiencias comunes relacionadas con la discriminación, la vulneración de derechos fundamentales y las afectaciones en salud mental. La sistematización, por su parte, cumple un papel esencial al estructurar de manera organizada la intervención terapéutica, permitiendo responder eficazmente a las necesidades identificadas.

PALABRAS CLAVE: Acompañamiento, Transgénero, Terapia grupal, Salud mental, riesgo.

CAPÍTULO: ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE

En el marco de las dinámicas actuales de la economía del conocimiento, la innovación, la educación y la transformación digital emergen como pilares esenciales para la construcción de modelos sostenibles de desarrollo, tanto en el ámbito académico como en los sectores productivo y social. Este capítulo examina cómo estas tres dimensiones se articulan para generar entornos más resilientes, inclusivos y competitivos, en consonancia con los principios de sostenibilidad y progreso económico con enfoque humano.

La aceleración tecnológica, el avance de la inteligencia artificial, la virtualización del aprendizaje y la evolución de los modelos pedagógicos representan oportunidades estratégicas para redefinir la manera en que se produce, comparte y aplica el conocimiento. Las contribuciones que aquí se presentan analizan experiencias e investigaciones orientadas a integrar la transformación digital con prácticas educativas innovadoras, así como iniciativas institucionales que promueven el emprendimiento con responsabilidad social, equidad y enfoque ambiental.

Además de resaltar las implicaciones tecnológicas, este capítulo enfatiza el rol transformador de la educación como herramienta de empoderamiento y equidad, capaz de formar líderes y emprendedores críticos frente a los retos de la cuarta revolución industrial. La innovación educativa, cuando es guiada por principios éticos y sostenibles, permite cerrar brechas, impulsar el talento humano y preparar a la sociedad para un futuro más justo y digitalmente consciente.

En conjunto, los trabajos incluidos en esta sección enriquecen la comprensión del liderazgo organizacional desde una perspectiva integral, mostrando cómo la educación digital y la innovación disruptiva no solo redefinen procesos, sino que exigen nuevos marcos de gobernanza, colaboración intersectorial y visión sistémica para lograr una transformación duradera y sostenible.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE MÉXICO Y COLOMBIA

Laura Adriana Saucedo Loera

Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes (México)
laura.saucedo@edu.uaa.mx

Ricardo Ruiz Guerra

Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

Tecnológico Nacional de México. Aguascalientes (México)
ricardo.rg@aguascalientes.tecnm.mx

Miguel Ángel Oropeza Tagle

Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes (México)
miguel.oropeza@edu.uaa.mx

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Análisis comparativo de las estrategias de educación financiera de México y Colombia.

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes e Instituto Tecnológico de Aguascalientes (Tecnológico Nacional de México)

RESUMEN

En la actualidad, la globalización hace imprescindible una gestión adecuada de las finanzas personales. Las crisis económicas que han ocurrido a nivel mundial desde el siglo pasado, incluida la recesión provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, han puesto de manifiesto el déficit de educación financiera en el mundo. En este sentido, las dificultades económicas, especialmente en tiempos de incertidumbre, afectan principalmente a las familias, que representan el núcleo fundamental de la sociedad. Ahora bien, a lo largo de los años, México y Colombia han desarrollado una conexión sólida en los sectores cultural, comercial y turístico, consolidando una relación cada vez más estrecha. El objetivo de esta investigación es realizar un análisis comparativo sobre la educación financiera en México y Colombia, tomando como referencia sus respectivas Estrategias Nacionales de Educación Financiera y empleando el análisis de contenido como método cualitativo. En términos generales, los dos países presentan resultados similares; sin embargo, destaca el hecho de que Colombia incluye dentro de su plan de acción un enfoque específico en la previsión para el retiro y la protección en la vejez. Como consecuencia, en este país se observan valores más altos en la variable relacionada con la “preocupación sobre el futuro”, en comparación con México. Este estudio busca aportar elementos que ayuden a ambas naciones a optimizar sus estrategias en materia de educación financiera.

PALABRAS CLAVE: *Educación Financiera, México, Colombia, Estrategias Nacionales.*

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

ELEMENTOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES

Gonzalo Benavides Gallego

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mosquera (Colombia)
gon.banaviddes@gmail.com

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Cadenas productivas solidarias y emprendimientos asociativos en productores de mercados campesinos de Zipaquirá, Cagua y Pacho.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Mosquera.

RESUMEN

En el ámbito de los tipos de economías surgen los emprendimientos sociales que requieren una caracterización de elementos diferenciales a los que se inspiran en los fundamentos de la economía de mercado y el ánimo de lucro. El estudio se justifica a partir del aporte de un modelo particular que combina elementos de emprendimiento desde lo organizativo y sus fines, considerando la asociatividad y las metas sociales, para que sean un aporte a los modelos de emprendimientos y aplicables a esta tipificación. El objetivo general del artículo es caracterizar las formas asociativas, comunitarias y los propósitos sociales para un modelo de emprendimiento social. Los referentes teóricos se fundamentan en cuatro temas partiendo del desarrollo y territorio, los tipos de economías y economía social, el capital social y las empresas/emprendimientos/iniciativas sociales-solidarias. El método delimita un diseño no experimental con enfoque cualitativo y estudio descriptivo y aplicado. El resultado se concreta en cuatro componentes de los emprendimientos sociales y su caracterización a partir de referentes teóricos. Estos son: economía del tercer sector delimitada por la formalidad o no de las iniciativas, si es del ámbito de lo público o no, su orientación al mercado o no y si son desarrollados en el contexto de organizaciones e instituciones o por familias, grupos o comunidades. Lo que conlleva a ampliar la visión de generación de capital de lo económico a ámbitos de lo social, ambiental, humano, intelectual, cultural, natural, simbólico y relacional.

PALABRAS CLAVE: *Economía social, capital social, emprendimientos sociales, capitales no financieros.*

FACTORES QUE IMPACTAN LA ALFABETIZACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Diana Catalina Santamaria Ortiz

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

diana.santamaria@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Factores Que Impactan La Alfabetización Financiera De Los Estudiantes De Las Instituciones De Educación Superior.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Bucaramanga.

RESUMEN

La alfabetización financiera permite a los individuos tomar decisiones informadas que impactan su bienestar económico. La presente investigación se orienta a identificar y analizar los factores que inciden en el nivel de alfabetización financiera de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior. El estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental, aplicando como instrumento un cuestionario estructurado a una muestra representativa de estudiantes, de pregrado, posgrado y educación continua. La recolección y análisis de datos se encuentra en curso; por tanto, aún no es posible emitir conclusiones ni recomendaciones definitivas. No obstante, se proyecta que los resultados permitirán establecer relaciones entre variables sociodemográficas y dimensiones del conocimiento financiero, aportando así a la comprensión del fenómeno desde una perspectiva académica. Se busca generar insumos valiosos para la formulación de estrategias pedagógicas y políticas institucionales que fortalezcan las competencias financieras en el ámbito universitario, contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables e informados.

PALABRAS CLAVE: *Alfabetización financiera, Educación superior, Competencias financieras, Comunidad académica, Decisiones económicas.*

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO DEL CALZADO EN BUCARAMANGA: ANÁLISIS DE RIESGOS Y SITUACIÓN ACTUAL EN 2024

Sandra Marcela Espitia González

UNICIENCIA. Bucaramanga (Colombia)
smespitiagonzalez@unicienciabga.edu.co

Albeiro Beltrán Díaz

Unidades Tecnológicas de Santander. Bucaramanga (Colombia)
abeltrand@correo.uts.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Analizar los riesgos contables, financieros, ambientales, fiscales y laborales del sector calzado en Bucaramanga 2024 con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad a través de la elaboración de manual de procedimientos estandarizados.

Institución: UNICIENCIA.

RESUMEN

El sector del calzado en Bucaramanga es un pilar clave de la economía local, pero enfrenta múltiples desafíos que afectan su competitividad y sostenibilidad. Este estudio realiza un diagnóstico integral de los principales riesgos que impactan la industria, analizando aspectos contables, financieros, ambientales y fiscales.

Se identifican dificultades en la formalización contable y la contratación, así como en el acceso a financiamiento, lo que limita la capacidad de crecimiento de muchas empresas. En el ámbito ambiental, el sector enfrenta problemas en la gestión de residuos y en la implementación de prácticas sostenibles. A nivel fiscal, la alta carga tributaria y la informalidad representan obstáculos significativos para el desarrollo del sector.

La metodología empleada es descriptiva, explicativa y diagnóstica, con un diseño no experimental que combina enfoques cualitativos y cuantitativos. Se utilizan análisis documentales, encuestas y entrevistas con actores clave para obtener una visión integral de la situación actual.

A partir de esta caracterización, se plantean estrategias para fortalecer la industria del calzado en la región, fomentando la formalización, el acceso a créditos, la implementación de prácticas sostenibles y el aumento de la competitividad. Esta ponencia busca generar un espacio de reflexión sobre los desafíos y oportunidades del sector en Bucaramanga en 2024, promoviendo acciones que contribuyan a su desarrollo sostenible y crecimiento en el mercado nacional e internacional.

PALABRAS CLAVE: *Caracterización, Diagnóstico, Riesgos, Calzado, DOFA.*

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

MUJERES LÍDERES: IMPULSORAS DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN VILLAVICENCIO

Francy Liliana Montealegre Torres

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Villavicencio (Colombia)
torresfrancyliliana@gmail.com

Paula Yulieth Cardona Calderón

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Villavicencio (Colombia)
paulacardona724@gmail.com

Diego Fernando Roa Morales

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Villavicencio (Colombia)
diego.roa-m@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Mujeres líderes: Impulsoras del crecimiento empresarial en Villavicencio.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Villavicencio

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo conocer el rol de la mujer en la formación empresarial en Villavicencio, analizando su participación y liderazgo en empresas regionales, nacionales e internacionales presentes en la ciudad. Para ello, se realiza una investigación mixta que combina encuestas y entrevistas cualitativas. Las encuestas, dirigidas a trabajadoras de distintas empresas, buscan ofrecer una visión cuantitativa sobre su participación en procesos empresariales y sus percepciones sobre el rol femenino en los ámbitos laboral, personal y familiar. Además, se llevan a cabo entrevistas con mujeres en cargos representativos para obtener una perspectiva más profunda sobre sus experiencias y desafíos.

La metodología empleada se basa en herramientas que permiten comprender el fenómeno desde un enfoque estadístico y cualitativo. Las encuestas ofrecen datos generales sobre las condiciones laborales, mientras que las entrevistas profundizan en vivencias y percepciones sobre su inclusión empresarial y su vida familiar. Esta combinación de métodos aporta una visión completa sobre la situación de las mujeres en el entorno empresarial de Villavicencio.

En el marco teórico se aborda la teoría del empoderamiento femenino, que resalta la autonomía y la toma de decisiones como claves para la inclusión laboral. También se considera la teoría de la brecha de género, que explica las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito corporativo. Este estudio busca contribuir al entendimiento del impacto femenino en el desarrollo empresarial de la ciudad y las barreras que enfrentan.

PALABRAS CLAVE: *Empoderamiento femenino, Rol de la mujer, liderazgo empresarial, desarrollo profesional, brecha de género.*

EL IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE CONFECCIÓN DE JEANS EN CÚCUTA

Lisbeth Karina Martínez Wilches

Universidad Simón Bolívar. Cúcuta (Colombia)

L_martinez21@unisimon.edu.co

Yulieth Mahomy Basto Delgado

Universidad Simón Bolívar. Cúcuta (Colombia)

y_basto1@unisimon.edu.co

Julieth Paola Acevedo Meneses

Universidad Simón Bolívar. Cúcuta (Colombia)

julieth.acevedom@unisimon.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Impacto del comercio electrónico en el sector de jeans en la ciudad de Cúcuta.

Institución: Universidad Simón Bolívar.

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito analizar el impacto del comercio electrónico en las pequeñas empresas del sector de confección de jeans en Cúcuta, en relación con su participación en el comercio exterior. Dado el crecimiento del comercio digital y su relevancia en la internacionalización de empresas, esta investigación busca determinar cómo la implementación de estrategias de e-commerce ha influido en la competitividad y expansión de estas compañías. Para ello, se llevará a cabo una caracterización del sector de confección de jeans en Cúcuta. Se examinará el nivel de desarrollo y adopción de plataformas de comercio electrónico en estas empresas y se evaluará la efectividad de dichas estrategias en términos de costos, alcance de mercado y volumen de exportaciones. Se emplea una metodología de enfoque mixto, combinando análisis cuantitativos sobre el crecimiento de las exportaciones con estudios cualitativos basados en entrevistas a empresarios del sector. Los resultados esperados incluyen la identificación de los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las pequeñas empresas en la implementación del e-commerce, así como el impacto que han tenido en el incremento de sus exportaciones. Se espera demostrar que la digitalización permite reducir costos de comercialización internacional y ampliar significativamente la presencia en mercados extranjeros. Además, se prevé que los hallazgos sirvan como base para la formulación de estrategias que promuevan el desarrollo del comercio digital en el sector textil de Cúcuta, contribuyendo así a su crecimiento y consolidación en el mercado global.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

PALABRAS CLAVE: *E-commerce, pymes, jeans, exportación, competitividad.*

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Diego Fernando Mejía Valdivieso

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
diego.mejia-v@uniminuto.edu.co

Karina Lisseth Medina Cotamo

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
karina.medina-c@uniminuto.edu.co

Juan Sebastián Dugarte Mendoza

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
mdugarte@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Ecosistema de Emprendimiento y Autoempleo para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga.

RESUMEN

Este proyecto tiene como propósito promover el empoderamiento económico de mujeres en situación de vulnerabilidad residentes en la Comuna 1 de Bucaramanga, mediante un modelo integral que combina formación, acompañamiento y acceso a recursos productivos.

Esto se logra a través del fortalecimiento de las competencias técnicas y empresariales a través de un programa de formación híbrida certificado; el desarrollo de una plataforma digital que facilite el acceso a contenidos formativos y redes de apoyo; la implementación de un programa de mentoría con mujeres empresarias locales; el facilitar el acceso a financiación mediante microcréditos, fondo semilla comunitario y estrategias de crowdfunding social; y el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir el impacto social y orientar la mejora continua del proyecto.

Este ecosistema busca romper el ciclo de pobreza, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y dinamizar la economía local con enfoque de inclusión. Su enfoque multicomponente, su articulación con actores institucionales y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo hacen apto para aplicar a fuentes de cooperación internacional interesadas en equidad de género, emprendimiento y desarrollo territorial.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

PALABRAS CLAVE: *Empoderamiento económico, Emprendimiento femenino, Microfinanzas, Mentoría, Crowdfunding social.*

EL CROWFUNDING SOCIAL COMO ESTRATEGIA PARA DINAMIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

Carmen Edilia Morantes Guerrero

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
carmen.morantes-g@uniminuto.edu.co

Leidy Johanna Ramírez Díaz

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
leidy.ramirez-di@uniminuto.edu.co

Juan Sebastián Dugarte Mendoza

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)
mdugarte@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Ecosistema de Emprendimiento y Autoempleo para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga.

RESUMEN

El crowdfunding social propuesta busca movilizar recursos financieros colectivos para fortalecer el componente de financiación del proyecto Ecosistema de Emprendimiento y Autoempleo para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad. Su diseño responde a la necesidad de complementar los fondos institucionales con aportes voluntarios de personas y organizaciones interesadas en generar impacto social.

La campaña se enfocará en plataformas digitales reconocidas en Colombia, como Vaki, que permiten visibilizar iniciativas solidarias y facilitar aportes desde montos bajos. La narrativa del proyecto destacará historias reales de mujeres beneficiarias, acompañadas de un video corto, fotografías de calidad y testimonios que conecten emocionalmente con los potenciales donantes.

Se establecerá un plan de comunicación en redes sociales con contenido estratégico y progresivo, que incluirá llamados a la acción, resultados parciales, agradecimientos y actualizaciones del uso de los recursos. Además, se diseñarán incentivos simbólicos para los donantes, como reconocimientos públicos o productos elaborados por las beneficiarias.

El sistema de seguimiento garantizará transparencia, mediante la publicación de informes financieros y de impacto. Esta estrategia no solo permitirá financiar un fondo semilla para emprendimientos, sino también fortalecer el sentido de corresponsabilidad social y la visibilidad del proyecto a nivel local, nacional e internacional, ampliando sus posibilidades de sostenibilidad en el tiempo.

PALABRAS CLAVE: *Empoderamiento económico, Emprendimiento femenino, Microfinanzas, Inversión Social, Crowdfunding social.*

REVISIÓN NARRATIVA DE ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN ENTORNOS EDUCATIVOS COLOMBIANOS

Blendys Johana Mendoza Andrade

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta (Colombia)
blendys.mendoza-a@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: *Revisión narrativa de las estrategias virtuales para el fomento de la comunicación asertiva en entornos educativos colombianos.*

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cúcuta.

RESUMEN

Las capacitaciones virtuales se han consolidado como estrategias innovadoras que promueven el desarrollo de habilidades comunicativas, entre ellas, la comunicación asertiva mediante el uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo realizar una revisión narrativa de las estrategias virtuales para el fomento de la comunicación asertiva en el entorno educativo colombiano. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y como herramienta principal se usó la revisión narrativa de artículos de investigación científicas publicados entre el 2020 y el 2025. En la búsqueda de artículos se usó diversos descriptores con ecuaciones con operadores booleanos. En los resultados se encontró que las capacitaciones virtuales a través de los Ambientes virtuales de Aprendizaje (AVA) fomentan la comunicación asertiva en ambientes educativos, además, el principal modelo utilizado es la Unidad Didáctica Digital (UDD). Como conclusión, este tipo de estrategias de enseñanza virtual tienen un gran impacto en el desarrollo de habilidades socio-comunicativas lo cual favorece en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje, así mismo, se recomienda continuar investigando acerca de estas variables ya que existen muy pocos estudios al respecto.

PALABRAS CLAVE: *Ambientes virtuales de aprendizaje, Capacitaciones virtuales, Comunicación asertiva, Unidad Didáctica de Aprendizaje, Habilidades socio-comunicativas.*

ANÁLISIS DE LA PLANEACIÓN TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES PROFESIONES LIBERALES CASO DE ESTUDIO INGENIEROS

Sandra Marcela Espitia González

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

gonzaleze1@uniminuto.edu.co

Diana Jimena Alvernia Díaz

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

dalberniadi@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Proceso de enseñanza-aprendizaje de Auditoría forense en una IES UTS para mejorar la calidad y el desarrollo de competencias en los estudiantes.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga.

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la planeación tributaria para personas naturales que ejercen profesiones liberales en Colombia, con el fin de optimizar su carga fiscal dentro del marco legal vigente. Se enfoca en identificar oportunidades de ahorro tributario mediante el uso adecuado de deducciones, exenciones y beneficios establecidos en el Estatuto Tributario y las disposiciones de la DIAN.

La metodología empleada combina un enfoque cualitativo-cuantitativo, utilizando entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a profesionales liberales caso de estudio ingenieros, complementadas con análisis documental y simulaciones financieras. El estudio considera distintos escenarios fiscales para comparar la carga tributaria con y sin planeación adecuada, apoyado en herramientas contables como Excel y software tributario.

Como resultado, se espera identificar errores frecuentes en la autoliquidación del impuesto sobre la renta, proponer estrategias personalizadas según el perfil de cada profesional, y lograr una reducción legal del impuesto a pagar entre un 10% y un 25%. Además, se busca fomentar la cultura de cumplimiento tributario responsable, brindando a los contribuyentes herramientas prácticas para mejorar su planificación fiscal.

Este proyecto contribuye al fortalecimiento de la educación tributaria y a la mejora del relacionamiento entre los profesionales liberales y la administración tributaria.

PALABRAS CLAVE: *planeación, estrategia, declaración de renta, análisis, profesiones liberales.*

MÁS ALLÁ DEL SALARIO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO Y COLOMBIA

Marcela Rocha López

Universidad Tecnológica de norte de Aguascalientes (México)

m.rocha@utna.edu.mx

Sandra Marcela Espitia González

UNICIENCIA. Bucaramanga (Colombia)

smespitiagonzalez@unicienciabga.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Estudio comparativo de prestaciones laborales en relación individual entre México y Colombia.

Institución: UTNA.

RESUMEN

La comparación de las prestaciones laborales en México y Colombia es relevante debido a sus similitudes como economías emergentes latinoamericanas y a sus diferencias en legislación laboral. Analizar estas prestaciones con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) permite comprender el nivel de protección social que reciben los trabajadores con menores ingresos y los compromisos que esto implica para los empleadores.

El objetivo principal de esta investigación es comparar las prestaciones laborales mínimas derivadas de la relación individual de trabajo en México y Colombia, tomando como referencia el SMMLV. Se busca evaluar los beneficios económicos para el trabajador y el costo laboral para el empleador en cada país.

Se empleó una metodología comparativa y cualitativa, analizando las leyes laborales vigentes en ambos países. Se construyó un caso hipotético de un trabajador que devenga el salario mínimo durante un año, cuantificando las prestaciones legales obligatorias como vacaciones, prima, aguinaldo, cesantías y seguridad social.

Colombia otorga mayores beneficios adicionales como cesantías e intereses, lo que representa mayor protección al trabajador, pero también un mayor costo para el empleador. México, en cambio, presenta prestaciones más limitadas, con menor carga económica patronal.

Colombia tiene un sistema más protector del trabajador, mientras que México ofrece mayor flexibilidad laboral. Ambos países deben avanzar hacia un equilibrio entre equidad social y sostenibilidad laboral.

PALABRAS CLAVE: *Prestaciones laborales, Comparación internacional, Salario mínimo, Legislación laboral, Protección social.*

ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PREDICCIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ENTORNOS VOLÁTILES

Cesar Augusto Silva Giraldo

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Bucaramanga (Colombia)
cesar.silva@uniminuto.edu

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Estudio sobre la Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Predicción Financiera para la Toma de Decisiones en Entornos Volátiles.

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

RESUMEN

En contextos económicos marcados por la incertidumbre y la alta volatilidad, la toma de decisiones financieras oportunas y acertadas se convierte en un desafío crítico. Esta ponencia presenta un estudio descriptivo con enfoque mixto que analiza la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) en la predicción financiera como herramienta estratégica para apoyar la toma de decisiones en entornos cambiantes. La investigación combinó el análisis de literatura científica, entrevistas a expertos del sector financiero y el procesamiento de series de datos históricos con modelos predictivos basados en aprendizaje automático. Entre los algoritmos utilizados se destacan las redes neuronales y los modelos de regresión supervisada, los cuales fueron entrenados con datos económicos de alta frecuencia. Los resultados cualitativos revelan una percepción positiva hacia el uso de IA en escenarios de riesgo, destacando su capacidad para anticipar tendencias y reducir el margen de error humano. En el plano cuantitativo, los modelos demostraron una precisión significativa en la proyección de variables clave como precios de activos y tasas de interés. Se concluye que la inteligencia artificial representa una herramienta útil para fortalecer la toma de decisiones financieras, especialmente en contextos volátiles, aunque se requiere una integración ética y responsable que complemente, y no sustituya, el juicio humano.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Artificial, Predicción Financiera, Toma de Decisiones, Entornos Volátiles, Aprendizaje Automático.

LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO FACTOR CLAVE EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

Cesar Augusto Silva Giraldo

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Bucaramanga (Colombia)

cesar.silva@uniminuto.edu

Yohanna Milena Rueda Mahecha

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

Yohanna.rueda@uniminuto.edu

David Andrés Suárez Suárez

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bucaramanga (Colombia)

david.suarez@uniminuto.edu.co

I Congreso Internacional en Educación, Liderazgo e Innovación – CIELI

Derivado del proyecto: Influencia de la Cultura Organizacional en la Sostenibilidad de las Empresas Familiares

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

RESUMEN

Las empresas familiares representan un pilar fundamental en la economía global, sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo enfrenta desafíos relacionados con la cultura organizacional. La presente investigación analiza la influencia de la cultura organizacional en la sostenibilidad de estas empresas, identificando los factores que favorecen o limitan su continuidad. La metodología empleada se basa en un enfoque mixto, mediante una revisión de literatura y una muestra de empresas familiares que han logrado consolidar su permanencia en el mercado. Se identificaron elementos clave como el liderazgo familiar, la profesionalización de la gestión y la planificación estratégica de la sucesión. Los resultados muestran que una cultura organizacional sólida y adaptable contribuye a la sostenibilidad de la empresa, mientras que la falta de profesionalización y la resistencia al cambio pueden comprometer su continuidad. Además, se evidencia que la implementación de estrategias de liderazgo participativo y la separación de roles familiares y empresariales favorecen la estabilidad. La cultura organizacional es un factor determinante en la sostenibilidad de las empresas familiares, convirtiéndose en un equilibrio entre la tradición y la modernización siendo esencial para garantizar su permanencia en un entorno competitivo.

PALABRAS CLAVE: Cultura organizacional, Empresas familiares, Sostenibilidad, Éxito, Liderazgo.

Memorias primer congreso internacional en educación, Liderazgo e innovación – CIELI

